

TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA

v.26 n.3 2015

Ensino de Óptica na escola de nível médio: utilizando a plataforma
Arduino como ferramenta para aquisição de dados,
controle e automação de experimentos no laboratório didático

Elio Molisani Ferreira Santos
Rejane Maria Ribeiro-Teixeira
Marisa Almeida Cavalcante

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Setor de Processamento Técnico
Biblioteca Professora Ruth de Souza Schneider
Instituto de Física/UFRGS

S237e Santos, Elio Molisani Ferreira

Ensino de Óptica na escola de nível médio : utilizando a plataforma Arduino como ferramenta para aquisição de dados, controle e automação de experimentos no laboratório didático [recurso eletrônico] / Elio Molisani Ferreira Santos, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, Marisa Almeida Cavalcante. – Porto Alegre: UFRGS, Instituto de Física, 2015.

117 p.; il. (Textos de apoio ao professor de física / Marco Antonio Moreira e Eliane Angela Veit, ISSN 2448-0606; v. 26 , n.3)

1. Ensino de Física 2. Ensino Médio 3. Óptica
I. Ribeiro-Teixeira, Rejane Maria II. Cavalcante, Marisa Almeida III. Título IV. Série.

TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA

Ensino de Óptica na escola de nível médio: utilizando a plataforma *Arduino* como ferramenta para aquisição de dados, controle e automação de experimentos no laboratório didático.

Elio Molisani Ferreira Santos
Rejane Maria Ribeiro-Teixeira
Marisa Almeida Cavalcante

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Física

APRESENTAÇÃO

Neste texto de apoio ao professor apresentamos alguns experimentos didáticos de Física relacionados à Óptica com a utilização da aquisição automática de dados através da placa de prototipagem *Arduino*. Este material foi elaborado com a intenção de ser utilizado no Ensino Médio, portanto, maior ênfase é dada à discussão dos fenômenos físicos e à análise qualitativa dos resultados obtidos. Os roteiros experimentais foram trabalhados com os estudantes em formato digital e armazenados gratuitamente em servidores da internet, o que dispensa a sua impressão e permite o seu compartilhamento e o seu acesso de qualquer computador conectado à rede. Neles, procuramos contextualizar os conceitos físicos envolvidos por meio de textos e vídeos, assim como incentivar discussões iniciais para que os estudantes possam expressar suas opiniões e, na sequência, confrontá-las com os resultados do experimento. O trabalho dos estudantes em pequenos grupos, as discussões conceituais acaloradas e o processo de montagens experimentais envolvendo novas tecnologias, tornaram as aulas altamente dinâmicas e muito motivadoras para a aprendizagem de novos significados. Pensamos que, através de uma adaptação da proposta apresentada, seja possível elaborar um material de qualidade para ser trabalhado também no Ensino Superior, pois, a plataforma *Arduino* permite uma análise quantitativa de grande precisão, além da construção de circuitos mais complexos e aprofundamento da linguagem de programação. Este material originou-se a partir da dissertação de Mestrado Profissional em Ensino de Física de Elio Molisani Ferreira Santos realizada sob a orientação da Profa. Dra. Rejane Maria Ribeiro Teixeira e da Profa. Dra. Marisa A. Cavalcante.

Porto Alegre, julho de 2015.

Elio Molisani Ferreira Santos^{1*}

Rejane Maria Ribeiro Teixeira

Marisa Almeida Cavalcante

¹ (molisani@hotmail.com; rejane@if.ufrgs.br; marisac@pucsp.br)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
2. NECESSIDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO TECNOLÓGICA.....	13
2.1 Infraestrutura.....	13
2.2 Formação de professores	16
3. DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL INSTRUCIONAL	19
3.1 A elaboração dos roteiros dinâmicos.....	19
3.2 Alguns cuidados para o bom desenvolvimento das atividades	20
4. APRESENTAÇÃO DOS EXPERIMENTOS E DOS ROTEIROS EXPERIMENTAIS UTILIZADOS	23
4.1 Primeiro roteiro de atividades: Algumas propriedades da luz	25
4.1.1 Equipamentos para análise qualitativa da reflexão, refração e absorção de feixes de luz..	36
4.1.2 Algumas considerações.....	38
4.2 Segundo roteiro de atividades - Reflexão, refração e absorção da luz	39
4.2.1 “Sensor de luz”: equipamento para análise quantitativa da transmitância e refletância luminosa utilizando o <i>Arduino</i>	50
4.2.2 Intensidade luminosa em função da resistência elétrica de um LDR	51
4.2.3 Esquema do circuito elétrico para a construção do dispositivo “sensor de luz”	53
4.2.4 Código fonte para medir a taxa de reflexão luminosa da luz branca.....	54
4.2.5 Código fonte para medir a taxa de transmissão luminosa da luz branca	55
4.2.6 Código fonte para medir a taxa de reflexão luminosa das luzes de cores vermelha, verde e azul, individualmente.....	57
4.2.7 Código fonte para medir a taxa de transmissão luminosa das luzes de cores vermelha, verde e azul, individualmente	60
4.2.8 “Sensor de temperatura”: equipamento para o estudo comparativo da variação de temperatura de corpos coloridos submetidos à mesma exposição radiativa	63
4.2.9 Esquema do circuito elétrico para a construção do dispositivo “sensor de temperatura”	65
4.2.10 Código fonte para medir a temperatura de dois termômetros	66
4.2.11 Algumas considerações.....	67
4.3 Terceiro roteiro de atividades – Cores (parte I).....	67
4.3.1 “Caixa de cores”: equipamento para análise qualitativa da reflexão luminosa	80
4.3.2 Equipamento para análise qualitativa da transmissão luminosa	81
4.3.3 Algumas considerações.....	82
4.4 Quarto roteiro de atividades - Reflexão, refração e absorção da luz	83
4.4.1 Equipamento para o estudo da mistura de luzes coloridas	93
4.4.2 Esquema do circuito elétrico para a construção do dispositivo “caixa de luzes”	95
4.4.3 Código fonte a ser instalado no <i>Arduino</i> para controlar a intensidade luminosa das cores de um LED RGB	96
4.4.4 Código fonte a ser instalado no <i>Processing</i> para controlar a intensidade luminosa das cores de um LED RGB	96
4.4.5 Algumas considerações.....	98
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	99
APÊNDICE A – PRÉ TESTE SOBRE ÓPTICA.....	101

APÊNDICE B – PÓS-TESTE SOBRE ÓPTICA	105
ANEXO – INFORMAÇÕES SOBRE OS FOTORESISTORES	109
TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA	113

1. INTRODUÇÃO

Os desafios dos dias atuais têm exigido dos estudantes posições mais bem definidas diante de situações conflitantes e problemáticas, na tomada de decisões e julgamentos e no desenvolvimento de uma percepção crítica relacionada aos aspectos do cotidiano no ambiente em que vivem. Na vida escolar não é diferente.

A extrema complexidade do mundo moderno não permite que o ensino, em especial no nível médio, fique centrado apenas na preparação para exames de seleção para ingresso no ensino superior, com mera apresentação de conceitos, leis e fórmulas de forma descontextualizada, onde se privilegia uma aprendizagem mecânica e vazia de significados.

Além dos aspectos citados, por exemplo, nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio - PCNEM's, deve-se considerar que as ferramentas didáticas disponíveis para o ensino, de forma geral, estão agregando as tecnologias da informação de forma cada vez mais contundente.

No entanto, a busca frenética das instituições de ensino por melhores posições em *rankings* como o do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a cobrança da sociedade por um ensino de qualidade que permita a formação de profissionais qualificados, o anseio dos estudantes por um ensino que apresente significado para além da sua vida escolar e o excesso de trabalho atribuído ao professor, têm lançado diversas questões conflitantes sobre o caminho da educação no país.

Em meio a tantas propostas educacionais diferenciadas, instrumentos pedagógicos distintos, cobranças por resultados positivos, sobra ao professor a difícil tarefa de atualizar suas metodologias a fim de proporcionar aos estudantes um processo de aprendizagem mais eficaz e que, preferencialmente, implemente os recursos tecnológicos, já tão comuns na sociedade.

Na tentativa de suprir resultados para algumas necessidades ou simplesmente como jogada de *marketing* na busca de atrair estudantes para a sua rede de ensino, muitas escolas têm investido na compra de equipamentos. Mas, mesmo nas instituições com maior poder aquisitivo, o treinamento dos professores com esse material, na maioria dos casos, passa despercebido. Isso faz com que computadores e aparelhos tecnológicos, por exemplo, sejam subutilizados ou utilizados de forma inadequada ou equivocada.

Ainda hoje é possível perceber o computador sendo utilizado somente para transpor textos em formato digital. Não faz mais sentido, nos tempos da *Web 2.0*, a exploração dos computadores apenas dessa forma.

A internet possibilita o compartilhamento de informações, o cruzamento de dados, o uso de simulações, permitindo ao texto eletrônico, ou hipertexto, apresentar uma nova forma de linguagem, síntese e mediação entre o oral, o escrito, o imagético e o digital.

Outras alternativas, que sugerem o uso do computador de forma mais ampla e significativa nas aulas de Física, pressupõem uma conexão do mesmo a plataformas associadas a *softwares*.

Dentre as muitas propostas que têm sido relatadas, destacam-se as que apontam para o uso do computador em conjunto com atividades de laboratório, principalmente como ferramenta para a coleta de dados experimentais.

Em geral, os computadores são conectados a sensores, que rapidamente coletam informações, permitindo a realização de experimentos que dificilmente seriam realizados com instrumentos convencionais de um laboratório didático, apresentando os resultados quase imediatamente. Entretanto, por ser uma ferramenta relativamente nova no campo educacional, os *softwares* e *kits*, oferecidos por empresas que os desenvolvem, apresentam, muitas vezes, um custo elevado.

Outro fator que dificulta a implementação de tais sistemas automatizados em escolas de ensino médio é o receio e a dificuldade apresentada por parte dos professores em operá-los, em parte, gerada pela falta de material instrucional.

Um crescimento elevado na quantidade de artigos e trabalhos, voltados para o uso e desenvolvimento de *softwares* livres, tem sido constatado na tentativa de solucionar o alto custo dos materiais e, também, os aspectos metodológicos e a carência de sugestões para o uso do recurso midiático nas aulas de Física.

Muitos projetos utilizam a entrada de som do computador para a aquisição de dados experimentais que são lidos por versões *shareware* ou *freeware* de programas de análise sonora disponíveis na internet. No entanto, esse recurso tem como base de funcionamento a marcação de intervalos de tempo e, somente experimentos nessa linha são simples de serem realizados, como por exemplo, tomadas de medidas de frequência e velocidade.

Por esse método, experimentos que requeiram medidas de intensidade de alguma grandeza física, como os de temperatura ou de capacitância elétrica, por exemplo, apresentam maior dificuldade na sua execução. Para estes, é necessária a construção de um circuito complementar com algum tipo de microcontrolador ou de uma interface de aquisição de dados, além da familiaridade com linguagens de programação.

É muito raro encontrar um laboratório didático que possua experimentos de baixo custo como os citados no último parágrafo, pois sua confecção depende diretamente do conhecimento e da disposição do professor em realizá-lo.

No entanto, em 2005, surgiu na Itália uma plataforma de *hardware* livre, baseada em um microprocessador de código aberto, denominada *Arduino*², que permite que usuários com pouco domínio de programação consigam efetuar tarefas relativamente complicadas. Diferenciado por conectar-se ao computador via porta *USB*, o *Arduino* pode fazer a leitura e o controle de sinais analógicos e digitais e, assim, se acoplar a diversos tipos de sensores, motores e outros

² *ARDUINO*. Disponível em: <<http://www.arduino.cc>> Acesso em: 8 jul. 2015.

equipamentos por meio de circuitos elétricos simples que podem ser construídos ou adquiridos por um custo relativamente baixo e que têm apresentado uma constante redução de custo.

A facilidade de manuseio aliada ao fato de ser um sistema *open source* (código aberto) tanto em *software* como em *hardware*, compatível com diversos sistemas operacionais, como *Windows*, *MacOSX* e *Linux*, fez o *Arduino* ganhar reconhecimento mundial, tornando-se muito popular em diversas áreas e, em particular, por um número significativo de *hobistas* e artistas, pela simplicidade em automatizar e controlar equipamentos.

Apesar de ainda ser uma ferramenta pouco explorada no campo educacional, as vantagens e benefícios do *Arduino* no ensino de Física, quando usado em conjunto com as atividades de laboratório, têm se mostrado muito promissoras. Pois essa ferramenta possibilita que o estudante, ao coletar e analisar os dados no desenvolvimento dos experimentos, compreenda os conceitos e interprete fórmulas associadas a fenômenos físicos concretos e apresentados de forma contextualizada, podendo levar a uma aprendizagem significativa. Aliado a tudo isso, também é possível apresentar aos estudantes o universo da lógica da programação, permitindo-lhes um maior domínio da tecnologia.

Para divulgar e propiciar a utilização dessa ferramenta nos laboratórios didáticos de Física, será detalhada, como exemplo de aplicação, uma sequência didática completa para o estudo qualitativo e quantitativo de alguns conteúdos de Óptica, como os princípios da óptica geométrica, transmissão da luz por películas protetoras e filtros coloridos, reflexão e absorção da luz por corpos opacos e coloridos, intensidade luminosa, misturas de cores (cor-luz e cor-pigmento).

A escolha pelo tema de Óptica é decorrência da pequena quantidade de trabalhos que relatam a utilização da aquisição automática de dados envolvendo esse tema. No entanto, faz-se necessário enfatizar que o objetivo maior é apresentar o *Arduino* como uma ferramenta altamente versátil que pode ser utilizada em experimentos envolvendo diversos temas da Física e de outras disciplinas.

A importância dada para a interação do estudante com o material instrucional, com os colegas e com o professor, está baseada na teoria da interação social de Lev S. Vygotsky³.

Segundo essa teoria, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre através da interiorização de instrumentos e signos por intermédio da interação social. O instrumento pode ser entendido como algo utilizado com certo objetivo para fazer alguma coisa e o signo como elemento que representa ou expressa outro objeto, evento, situação, ou seja, é algo que possui significado.

Pretende-se que, por meio da troca de significados promovida por essa interação, o estudante saia da posição de espectador para tornar-se agente do próprio processo de aprendizagem. Isso nos leva à conclusão de que as aulas não devem mais ficar centralizadas apenas no professor.

³ VYGOTSKY, L. S. *A formação social da mente*. 7 ed. Brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 182 p.

A introdução de recursos educacionais diferenciados nas aulas pode permitir que o professor abandone a postura de transmissor do conhecimento, transformando-se em um mediador capaz de fazer com que seus estudantes, através da interação com eles e entre eles, sejam capazes de compartilhar e adquirir novos significados.

Outro aspecto relevante desta teoria está relacionado ao fato de que, muitas vezes, palavras ou símbolos usados no contexto científico já possuem outros significados culturais adquiridos pelos estudantes. A atribuição de um novo significado para um conceito ou uma palavra previamente estabelecida é um indício de desenvolvimento cognitivo. Como o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental, mas esses não são simultâneos, o professor precisa verificar constantemente se todos estão compartilhando dos mesmos significados que são atribuídos às palavras. Isso pode ser feito através de atividades que permitam ao estudante se expressar, tanto na forma escrita como na forma oral.

O material didático produzido tem por base a teoria da aprendizagem significativa de David P. Ausubel⁴, na tentativa de ser potencialmente significativo para o aprendiz.

A aprendizagem significativa pode ser caracterizada pela interação cognitiva entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio. É importante ressaltar que o conhecimento prévio referido, não é um conhecimento prévio qualquer, mas um conhecimento específico, denominado *subsunçor*, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo, que é relevante para a aprendizagem de novos conhecimentos.

Apesar da importância do professor nesse processo, o aperfeiçoamento do material instrucional se apresenta como um dos caminhos mais promissores para a melhoria do aprendizado escolar. Assim, o objetivo é tornar o material instrucional potencialmente significativo, ou seja, relacionável com a estrutura de conhecimento do estudante de forma substantiva e não-literal.

Apresentamos, então, nesse texto de apoio roteiros de atividades com a aquisição de dados, controle e automação de experimentos em Óptica para o Ensino Médio com ênfase em discussões conceituais. Outros materiais como os programas computacionais elaborados e o trabalho de dissertação que motivou a elaboração deste texto de apoio podem ser encontrados em <http://www.bibliotecadigital.ufrgs.br/da.php?nrb=000964150&loc=2015&l=e4ffc645adbfb525> e, também, em <https://goo.gl/SCJf81>.

A seguir é feita uma apresentação sobre as necessidades básicas para a implementação projeto nas escolas e, logo após, uma descrição dos roteiros de atividades dinâmicos, dos dispositivos experimentais construídos e dos códigos-fonte utilizados. Ao final da descrição de cada roteiro experimental incluímos algumas considerações que pensamos interessantes sobre a realização da atividade. Nos apêndices encontram-se disponíveis o pré e o pós-teste que, assim como estes roteiros, integram o trabalho de dissertação de Mestrado Profissional de Ensino de Física de Elio Molisani Ferreira Santos, realizado sob orientação das professoras Rejane Maria Ribeiro

⁴ AUSUBEL, D. P.; NOVAK, I. D.; HANESIAN, H. *Psicologia educacional*. 2. ed. Brasileira. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980. 625 p.

Teixeira e Marisa Almeida Cavalcante, junto ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Física do Instituto de Física da UFRGS.

2. NECESSIDADES PARA A IMPLEMENTAÇÃO TECNOLÓGICA

A implementação de recursos tecnológicos nas instituições educacionais não pode ser baseada meramente em estratégias comerciais e políticas, sem a devida reestruturação administrativa e pedagógica e sem a preparação adequada dos professores e demais profissionais envolvidos.

Dois aspectos importantes sobre a questão organizacional, que merecem destaque e serão brevemente abordados neste capítulo, se referem à infraestrutura do ambiente escolar e formação de professores com e para o uso das novas tecnologias.

2.1 Infraestrutura

Atualmente, a grande maioria das escolas, tanto públicas como privadas, já possui computadores, *softwares* e até mesmo salas específicas para atividades educacionais que envolvam os estudantes.

Porém, é preciso mais que isso. As possibilidades de uso dos computadores se tornam muito mais amplas quando eles estão conectados em rede e, também, em condições de acesso à Internet.

Em pesquisa realizada pelo Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC)⁵, é possível observar que o país caminha nessa direção. O gráfico mostrado no Quadro 2.1 apresenta um panorama geral sobre a infraestrutura das escolas públicas brasileiras diante das novas tecnologias:

Quadro 2.1: Panorama geral sobre a infraestrutura das escolas públicas brasileiras em relação às novas tecnologias. (Fonte: CETIC, set/dez 2012)

⁵

Informações disponíveis em: <<http://www.cetic.br/educacao/2012/index.htm>>. Acesso em: 8 jul. 2015.

Mesmo diante de dados aparentemente animadores, o que se observa na prática é bastante controverso. A navegação pela internet geralmente é limitada, e *links* de acesso às redes sociais como o *Facebook* e vídeos digitais como o *YouTube*, ou até mesmo para o uso de correio eletrônico são bloqueados. A justificativa para isso geralmente é fundamentada na distração dos estudantes com atividades alheias às da sala de aula.

Por outro lado, se bem utilizados, tais serviços podem se mostrar muito valiosos. Primeiro, porque os estudantes estão bastante familiarizados e fazem uso contínuo deles. Assim, o uso desse tipo de mecanismo proporciona uma aproximação do professor com o grupo para quem leciona. Segundo, porque é possível encontrar diversos materiais educacionais de qualidade, assim como filmes, desenhos animados, imagens, músicas e tantas outras coisas interessantes que podem ser de grande utilidade para professores e estudantes durante suas aulas.

Outro fator importante é permitir que o estudante armazene e compartilhe informações, crie agendas e utilize outros serviços *on-line* fornecidos por servidores de diversas empresas, inclusive gratuitamente.

É, também, fundamental distribuir os computadores de forma apropriada nas salas às quais são destinados.

Em sua maioria, os computadores são dispostos em fileiras (Figura 2.2), que dificilmente comportam mais de dois indivíduos por máquina, e com pouco espaço para o apoio de materiais extras como cadernos e outros equipamentos (Figura 2.3).

Figura 2.2: Sala de computadores para uso individual.

Figura 2.3: Estudantes dividindo o espaço de trabalho.

Em outros casos, os computadores são posicionados de forma que o estudante fique de costas para o professor e para a tela de projeção (Figura 2.4). É nítido que salas como estas foram projetadas pensando em dar ao professor um controle sobre a ação de cada um dos estudantes diante do computador, tornando-se uma espécie de vigia de sua navegação. Ignoram-se quaisquer tipos de dificuldades que os estudantes apresentem para acompanhar as instruções que sejam projetadas na tela pelo professor.

Figura 2.4: Sala de computadores onde os estudantes ficam posicionados de costas para o professor.

Uma solução interessante é a distribuição dos computadores em bancadas espalhadas em forma de ilhas. Se a escola puder optar pela aquisição de computadores portáteis, a melhor opção é aproveitar o espaço dos laboratórios destinados ao ensino de ciências para organizar as práticas que necessitam ser realizadas em grupo (Figura 2.5). Esta disposição espacial permite aos integrantes de cada grupo transitarem e participarem mais efetivamente da atividade.

Figura 2.5: Bancadas com computadores portáteis disponibilizados em ilhas.

As escolas que pretendem usar *tablets*, *smartphones*, ou mesmo *notebooks*, devem ficar atentas quanto à implementação de uma rede sem fio de alta qualidade, que atinja todos os espaços da escola e comporte o uso simultâneo de uma grande quantidade de equipamentos, que é o que ocorre quando se trabalha com uma ou mais turmas simultaneamente.

2.2 Formação de professores

Grande parte dos investimentos destinados à tecnologia educacional de uma escola é reservada para a compra de equipamento, enquanto que a formação adequada dos professores é deixada para um segundo momento ou até mesmo esquecida.

Raramente o processo de implementação tecnológica é decidido após uma discussão envolvendo toda a equipe pedagógica sobre o melhor instrumento ou as mídias mais importantes para se desenvolver um ensino de qualidade, que atinja os objetivos desejados.

Em geral, as escolas contratam profissionais especializados que são responsáveis pelo funcionamento adequado dos equipamentos e pelo ensino via computador. Em muitos casos, esses mesmos profissionais são encarregados de instruir os professores sobre o uso das máquinas em cursos de curta duração, somente para fornecer um conhecimento superficial do *hardware* e dos *softwares*. Os programas de treinamento geralmente são falhos, pois são focados na preparação do professor para a manipulação de algumas ferramentas principais como processadores de texto,

apresentação de *slides*, navegação pela internet, apenas como forma de conhecimento superficial da tecnologia, sem trazer qualquer discussão sobre a importância desses instrumentos no processo pedagógico.

Equipamentos avançados e a boa vontade do professor às instruções dos técnicos que orientam sobre o uso dos computadores e demais dispositivos não bastam para um ensino de qualidade. É necessário muito mais do que os breves cursos de “introdução” aos programas e softwares que a escola dispõe para uso didático.

É necessário, sobretudo, que os professores se sintam confortáveis para utilizar esses novos auxiliares didáticos. Estar confortável significa conhecê-los, dominar os principais procedimentos técnicos para sua utilização, avalia-los criticamente e criar novas possibilidades pedagógicas, partindo da integração desses meios com o processo de ensino.

Esse nível de conforto é atingido gradualmente em um processo que se dá a longo prazo. De acordo com Kenski⁶, a relação das habilidades docentes para o trabalho com as novas tecnologias e o tempo necessário para alcançá-las é descrita na Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Relação das habilidades docentes para o trabalho com as novas tecnologias e o tempo necessário para alcançá-las.

Estágio habilidade	Descrição	Desenvolvimento profissional desejável
Entrada	O professor tenta dominar a tecnologia e o novo ambiente de aprendizagem, mas não tem a experiência necessária.	Nenhum.
Adoção	O professor realiza treinamento bem-sucedido e domina o uso básico da tecnologia.	30 horas
Adaptação	O professor sai do uso básico para descobrir uma variedade de aplicações para o uso da tecnologia. O professor tem conhecimento operacional do <i>hardware</i> e pode detectar falhas básicas do experimento.	+ 45 horas de treinamento; 3 meses de experiência e apoio técnico permanente e imediato.
Apropriação	O professor tem domínio sobre a tecnologia e pode usá-la para alcançar vários objetivos instrucionais ou para gerenciar a sala de aula. O professor tem boa noção de <i>hardware</i> e das redes.	+ 60 horas de treinamento; 2 anos de experiência e apoio técnico permanente e imediato.
Invenção	O professor desenvolve novas habilidades de ensino e utiliza a tecnologia como uma ferramenta flexível	+ 80 horas de treinamento; 4-5 anos de experiência; apoio técnico imediato

Fonte: Kenski, 2003, p.79

⁶ KENSKI, V. M. *Tecnologias e ensino presencial e à distância*. 7 ed. Brasileira. Campinas: Papirus, 2003. 157 p.

Isso significa que é necessário um tempo mínimo de 30 horas de treinamento que pode se estender por até 215 horas, de acordo com o nível desejável de aprofundamento com a tecnologia a ser trabalhada pelo docente.

De acordo com dados do Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC), sobre uma pesquisa realizada com 831 escolas públicas espalhadas pelo Brasil, apenas 43% dos professores participaram de algum tipo de programa de formação relativo às novas tecnologias.

Percebe-se, portanto, que ainda há muito que investir na formação dos professores, sendo que cada escola deve definir com clareza em seu projeto pedagógico o uso que pretende fazer das novas tecnologias a fim de preparar um bom plano estratégico para formar adequadamente seus profissionais frente a tais instrumentos.

3. DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL INSTRUCIONAL

O material instrucional que é apresentado ao longo deste trabalho teve como premissa a intenção de ser potencialmente significativo, com o objetivo de auxiliar de forma marcante o processo educacional.

As atividades foram pensadas de forma a tornar o estudante um participante ativo durante todo o processo de aprendizagem, estimulando-o a manifestar uma disposição de relacionar o material de maneira substantiva e não-arbitrária a sua estrutura cognitiva⁷.

Norteados pelos trabalhos de Vygotsky, o material também mescla atividades que resgatam as concepções prévias ou conceitos espontâneos dos estudantes com atividades direcionadas para a assimilação de conceitos científicos, na tentativa de que tanto o professor como os outros indivíduos possam interferir, preferencialmente, na zona de desenvolvimento proximal dos estudantes, onde a atuação é mais transformadora.

Mesmo havendo a possibilidade de promover atividades individuais no laboratório didático por meio de computadores pessoais e *tablets*, sugere-se que sejam organizados grupos de trabalho.

O uso do computador em atividades experimentais exige uma postura diferenciada tanto do professor como do estudante. Em situações como essa, uma aula dialogada torna-se muito mais necessária e eficiente do que uma aula focada na atuação do professor.

A seguir é apresentada uma descrição sucinta sobre a metodologia adotada para o desenvolvimento do material, incluindo informações de montagem dos experimentos, sugestões de aplicações pedagógicas, os roteiros experimentais desenvolvidos para o trabalho com os estudantes e os códigos-fonte para programar o *Arduino*.

3.1 A elaboração dos roteiros dinâmicos

Serão denominados roteiros dinâmicos aqueles que se caracterizam por sua interatividade, ou seja, aqueles que podem ser trabalhados diretamente no computador e que permitam acesso a textos e vídeos explicativos, aplicativos, simuladores, compartilhamento de informações, entre outras ações pertinentes à *WEB 2.0*.

Ao elaborar um roteiro experimental, o professor deve ter e deixar claro os objetivos que deseja alcançar com a atividade e o tempo que disponibilizará para aplicá-la.

Além de evitar desperdício com impressão, os roteiros dinâmicos são vantajosos pela facilidade de serem disponibilizados na internet, sendo acessíveis de qualquer computador ou outro equipamento similar conectado à rede.

Isso permite ao professor avaliar a qualidade do trabalho dos estudantes e elaborar correções comentadas e gabaritos *on-line*. Os estudantes, por sua vez, podem executar o trabalho

⁷ MOREIRA, M. A. *Texto de apoio para a disciplina de pós graduação: Bases Teóricas e Metodológicas para o Ensino Superior*, Porto Alegre: Instituto de Física, UFRGS, 2003 – 2009. Revisado em 2010.

individualmente ou em grupo de forma simultânea, dentro ou fora da escola, tocando informações entre si e com o professor. Todo o material produzido e corrigido fica arquivado podendo ser acessado a qualquer momento para análise e revisão de seu conteúdo.

A criação de campos de formulário em arquivos com formatos doc⁸, pdf⁹, entre outros, a partir de editores de texto como o *Microsoft Word* e similares, permite ao estudante anotar apenas nos lugares apontados, evitando qualquer alteração na formatação do roteiro. A correção do professor pode ser feita no próprio roteiro entregue pelo estudante por meio da inserção de comentários.

Para aumentar o grau de interatividade podem ser incluídos *links* com chamadas para outros arquivos de texto, música, vídeos, aplicativos, simuladores que possam estar presentes no próprio computador ou, mesmo, disponibilizados na internet. A utilização de serviços *on-line* gratuitos, como os do *Google Drive*, *OneDrive*, *Dropbox*, *Box Sync*, dentre outros, permitem o armazenamento e compartilhamento de arquivos. Com o compartilhamento de uma planilha de dados, por exemplo, os grupos de estudantes realizarão menos repetições de um mesmo experimento, em contrapartida serão capazes de operar muitos valores, pois podem acessar dados de diferentes turmas, levando a resultados estatisticamente mais precisos. A redução do tempo de coleta de dados acarretará em maior tempo para a interpretação e discussão dos resultados obtidos.

Os roteiros didáticos devem possuir:

- a) Introdução ao tema que será trabalhado, apresentada por meio de um texto ou um vídeo motivador ou gerador de questionamentos;
- b) Objetivos a serem atingidos com a atividade, apresentados de forma clara para o estudante;
- c) Alternância dos procedimentos com questionamentos, que levem o estudante a pensar e discutir sobre suas ações durante a atividade;
- d) Curiosidades ou acontecimentos que contextualizem o tema e incentivem o estudante a visitar o roteiro.

3.2 Alguns cuidados para o bom desenvolvimento das atividades

Ao trabalhar nas aulas com propostas diversificadas, em especial as que utilizam recursos tecnológicos, o professor deve ficar atento a possíveis imprevistos, que podem comprometer o desenvolvimento da atividade. Com o intuito de minimizar tais acontecimentos, abaixo estão listadas algumas ações preventivas:

⁸ Informações para a criação de formulários no Microsoft Word 2007 podem ser obtidas através do *link* <<http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/criar-formularios-preenchidos-pelos-usuarios-no-word-HA010030746.aspx>> e, no Microsoft Word 2010, através do *link* <<http://office.microsoft.com/pt-br/word-help/criar-formularios-preenchidos-ou-impressos-pelos-usuarios-no-word-HA101848148.aspx>>. Acesso em: 8 jul. 2015.

⁹ Informações para a criação de formulários em formato pdf podem ser obtidas em <<http://info.abril.com.br/dicas/arquivos/um-roteiro-passo-a-passo-para-criar-um-f-1102.shtml>>. Acesso em: 8 jul. 2014.

1. Testar previamente o funcionamento de todos os computadores, incluindo o acesso à internet ou à rede interna da escola;
2. Verificar se a configuração dos roteiros de aula não é alterada quando são abertos nos computadores usados pelos estudantes;
3. Testar o funcionamento dos *links* existentes nos roteiros. Se houver problemas de acesso a vídeos, simuladores ou outros arquivos disponíveis na rede, verificar a possibilidade de instalá-los diretamente no computador não se esquecendo, então, de alterar o caminho do *link*;
4. Verificar a instalação do *software Arduino* em todos os computadores testando o funcionamento das placas *Arduino* e demais equipamentos em cada um deles;
5. Ter alguns *pen drives* à mão com todos os arquivos de sua atividade, incluindo roteiros, vídeos e outros relacionados direta ou indiretamente ao tema da aula;
6. Planejar-se para fatos como: estudantes com dificuldades para manipular os equipamentos, problemas de acesso à rede (velocidade, qualidade de sinal), que podem alterar o ritmo da aula, fazendo com que a mesma se estenda além do esperado.

4. APRESENTAÇÃO DOS EXPERIMENTOS E DOS ROTEIROS EXPERIMENTAIS UTILIZADOS

Os equipamentos e roteiros de atividades que serão apresentados a seguir fazem parte de uma sequência sugerida para o estudo de introdução à Óptica que foram trabalhados na aplicação desta proposta metodológica.

Enfatiza-se que os roteiros experimentais apresentados abordam somente alguns temas relativos ao estudo da óptica. Portanto, servem apenas como referência, ficando a cargo do professor que deseja utilizá-los efetuar todas as alterações que julgar necessárias, para melhor adaptá-los aos seus propósitos.

Uma descrição geral sobre os principais conceitos e objetivos traçados para cada atividade experimental pode ser observado na Tabela 4.1. (Observação: a Tabela 4.1, por ser muito extensa, está distribuída em várias páginas.)

Tabela 4.1: Atividades experimentais propostas e seus principais objetivos educacionais.

Atividade 1 - Roteiro 1: Algumas propriedades da luz	
Objetivos conceituais	<ul style="list-style-type: none"> - classificar corpos luminosos e iluminados; - reconhecer os processos de reflexão, refração e absorção da luz; - associar a transformação de energia luminosa à outras formas de energia e vice-versa; - apropriar-se dos princípios da óptica geométrica: propagação retilínea, independência e reversibilidade dos raios luminosos.
Objetivos procedimentais	<ul style="list-style-type: none"> - criar, acessar e utilizar o correio eletrônico; - acessar e compartilhar arquivos disponíveis em servidores <i>on-line</i>; - utilizar uma planilha de dados simultaneamente com outros colegas de classe.
Objetivos atitudinais	<ul style="list-style-type: none"> - tornar-se consciente de outros serviços que são oferecidos na internet e como usá-los de forma adequada; - trabalhar em equipe; - opinar e respeitar a diversidade de opiniões;
Dispositivos utilizados	<ul style="list-style-type: none"> - computador com acesso à internet; - pasta de arquivos e planilha compartilhada <i>on-line</i> através do <i>Google Drive</i>; - <i>kit</i> de equipamentos contendo duas ponteiras laser com cores distintas, espelho plano, dioptra e superfície plana opaca pintada de preto fosco.
Atividade 2 - Roteiro 2: Reflexão, absorção e refração da luz	
Objetivos conceituais	<ul style="list-style-type: none"> - reconhecer e diferenciar os processos de reflexão, refração e absorção da luz; - comparar o percentual de luz refletida, transmitida ou absorvida por um corpo medida por instrumentos com a sensação visual; - compreender que a luz é uma forma de energia e, quando absorvida por um corpo, pode se transformar em energia térmica; - apropriar-se dos princípios da óptica geométrica: propagação retilínea, independência e reversibilidade dos raios luminosos;

	<ul style="list-style-type: none"> - compreender conceitos básicos sobre sensores analógicos e digitais.
Objetivos procedimentais	<ul style="list-style-type: none"> - acessar e compartilhar arquivos disponíveis no <i>Google Drive</i>; - operar o <i>Arduino</i> para coletar dados; - analisar e interpretar os resultados obtidos; - ler diagramas elétricos e conectar os dispositivos ao <i>Arduino</i>.
Objetivos atitudinais	<ul style="list-style-type: none"> - tornar-se consciente de outros serviços que são oferecidos na internet e como usá-los de forma adequada; - trabalhar em equipe; - opinar e respeitar a diversidade de opiniões; - ficar atento aos procedimentos experimentais; - preocupar-se com a atividade proposta, sem desviar a atenção com outras informações disponibilizadas na internet.
Dispositivos utilizados	<ul style="list-style-type: none"> - computador com acesso à internet; - pasta de arquivos e planilha compartilhada <i>on-line</i> através do <i>Google Drive</i>; - Placa <i>Arduino</i> modelo <i>Duemilanove</i>, <i>Uno</i> ou outra versão; - Experimento “sensor de luz”; - Experimento “sensor de temperatura”; - <i>kit</i> de equipamentos contendo filtros solares com diversas taxas de transmitância e placas opacas nas cores branca, preta e diversos tons de cinza.
Atividade 3 - Roteiro 3: Cores (parte I)	
Objetivos conceituais	<ul style="list-style-type: none"> - compreender o processo de absorção e reflexão de luzes coloridas; - compreender o funcionamento dos filtros luminosos monocromáticos; - reconhecer os processos de reflexão, refração e absorção da luz; - prever os resultados da interação luz-matéria, no que diz respeito a cores.
Objetivos procedimentais	<ul style="list-style-type: none"> - acessar e compartilhar arquivos disponíveis no <i>Google Drive</i>; - operar o <i>Arduino</i> para coletar dados; - analisar e interpretar os resultados obtidos; - ler diagramas elétricos e conectar os dispositivos ao <i>Arduino</i>; - fora do ambiente escolar, obter fotografias utilizando câmera digital e inseri-las ao roteiro.
Objetivos atitudinais	<ul style="list-style-type: none"> - tornar-se consciente de outros serviços que são oferecidos na internet e como usá-los de forma adequada; - trabalhar em equipe; - opinar e respeitar a diversidade de opiniões; - ficar atento aos procedimentos experimentais; - preocupar-se com a atividade proposta, sem desviar a atenção com outras informações disponibilizadas na internet.
Dispositivos utilizados	<ul style="list-style-type: none"> - computador com acesso à internet; - pasta de arquivos e planilha compartilhada <i>on-line</i> através do <i>Google Drive</i>; - Placa <i>Arduino</i> modelo <i>Duemilanove</i>, <i>Uno</i> ou outra versão; - Experimento “caixa de cores”; - Experimento “sensor de luz”; - Experimento “filtro de cores”; - <i>kit</i> de equipamentos contendo filtros monocromáticos nas cores vermelha, verde e azul e placas opacas nas cores branca, vermelha, verde, azul e preta.
Atividade 4 - Roteiro 4: Cores (parte II)	

Objetivos conceituais	<ul style="list-style-type: none"> - diferenciar cor-luz de cor-pigmento; - identificar as cores primárias e secundárias para luz e pigmentos; - compreender o funcionamento do sistema de mistura de cores RGB e CMYK.
Objetivos procedimentais	<ul style="list-style-type: none"> - acessar e compartilhar arquivos disponíveis no <i>Google Drive</i>; - operar o <i>Arduino</i> para controlar dispositivos; - operar o <i>Processing</i> para manipular graficamente os dispositivos; - analisar e interpretar os resultados obtidos; - ler diagramas elétricos e conectar os dispositivos ao <i>Arduino</i>; - operar um simulador <i>on-line</i>.
Objetivos atitudinais	<ul style="list-style-type: none"> - conhecer programas e aplicativos disponibilizados na internet para simulações de fenômenos físicos; - trabalhar em equipe; - opinar e respeitar a diversidade de opiniões; - ficar atento aos procedimentos experimentais; - preocupar-se com a atividade proposta, sem desviar a atenção com outras informações disponibilizadas na internet.
Dispositivos utilizados	<ul style="list-style-type: none"> - computador com acesso à internet; - pasta de arquivos e planilha compartilhada <i>on-line</i> através do <i>Google Drive</i>; - Placa <i>Arduino</i> modelo <i>Duemilanove</i>, <i>Uno</i> ou outra versão; - Experimento “caixa de luz”; - <i>kit</i> de equipamentos contendo tinta nas cores vermelha, verde, azul, ciano, magenta e amarela, folha de papel sulfite, pincéis e copos descartáveis.

4.1 **Primeiro roteiro de atividades: Algumas propriedades da luz**

O primeiro roteiro de atividades experimentais, apresentado a seguir, destina-se ao estudo dos conceitos introdutórios da óptica. Aborda temas referentes às diferenças entre corpos luminosos e iluminados, aos princípios da óptica geométrica e aos fenômenos ópticos de reflexão, refração e absorção da luz.

FÍSICA
1º ROTEIRO DE ATIVIDADES
ALGUMAS PROPRIEDADES DA LUZ

Aplicação: Escola _____
____ª série do Ensino Médio | Prof. _____
Responsável pelo projeto: prof. Elio Molisani
Contato: eliomolisani@gmail.com
Porto Alegre
Julho de 2015

Algumas propriedades da luz

Nome da equipe:

Série: Turma: Data: ___/___/___

Membros da Equipe:

Nome: nº

Nome: nº

Nome: nº

Nome: nº

Pensando um pouco...

Você já se perguntou de onde vem a luz, ou melhor, como ela pode ser produzida? Por que algumas pessoas precisam de óculos para enxergar? Como uma câmera fotográfica é capaz de gravar uma imagem?

Para responder a essas perguntas é necessário conhecer um pouco mais sobre a interação entre a luz e a matéria e, também, algumas propriedades científicas da luz que serão apresentadas ao longo deste roteiro.

Boa leitura e um ótimo trabalho!!!

Objetivos

Ao final dessa atividade espera-se que você consiga:

- ✓ classificar corpos como produtores ou fontes de luz;
- ✓ reconhecer e diferenciar os processos de reflexão, refração e absorção da luz;
- ✓ associar a transformação de energia luminosa à outras formas de energia e vice-versa;
- ✓ apropriar-se de alguns princípios da óptica geométrica;
- ✓ acessar e compartilhar arquivos disponíveis na internet, em especial através do *Google Drive*.

Material

- ✓ Computador com acesso à internet;
- ✓ Duas ponteiros laser com cores distintas ou duas lanternas com diferentes filtros coloridos;
- ✓ Espelho plano;
- ✓ Dioptra ou outro objeto transparente;
- ✓ Objeto opaco preto fosco;
- ✓ Superfície clara ou folha de papel sulfite branca.

Procedimento

Atividade 1 – corpos luminosos e iluminados

QP1.1) Quais são as condições necessárias para se enxergar um objeto?

QP1.2) Liste na tabela abaixo alguns elementos que produzem luz, elementos que são sensíveis à luz e elementos que permitem a passagem de luz.

Tabela 1.1: Corpos luminosos e iluminados

Elementos que produzem luz	Elementos que são sensíveis à luz	Elementos que permitem a passagem de luz

QP1.3) Abra o seu navegador de internet e acesse o link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aB0zKoN3nTlpDMjpsTU64HCXYwW5X2eCt4Wo1Jqtc8/edit?usp=sharing>

Transfira suas respostas com o nome do sua equipe para a planilha compartilhada.

Atividade 2 – Princípios da óptica geométrica

Nos experimentos a seguir você utilizará ponteiros laser. **MUITO CUIDADO** ao manuseá-las. **NÃO APONTE O LASER PARA OS OLHOS**, pois poderá machucá-los gravemente.

QP2.1) Pegue o suporte que contém uma ponteira laser e coloque-o sobre uma superfície plana e clara, que pode ser uma folha de papel branco sobre uma mesa. O que você pode afirmar sobre a trajetória com que a luz se propaga?

QP2.2) Na sua opinião, o que deve ocorrer com as trajetórias de dois feixes de luz ao se cruzarem?

QP2.3) Pegue duas ponteiros laser ou duas lanternas com luzes de cores diferentes. Coloque-as sobre a superfície e faça com que os feixes de luz proveniente delas se cruzem. O que você pode afirmar sobre a trajetória desses feixes?

Atividade 3 – Propagação da luz

Coloque separadamente sobre a mesa o espelho plano, o prisma e bloco de madeira pintado de preto. Com a ponteira laser, incida feixes de luz sobre cada um desses objetos e observe.

QP3.1) O que ocorre com o feixe de luz ao atingir o espelho?

QP3.2) O que ocorre com o feixe de luz ao atingir o prisma?

QP3.3) O que ocorre com o feixe de luz ao atingir o bloco de madeira pintado de preto?

Retomando os conceitos

Para retomar o que foi trabalhado, abaixo segue um breve resumo sobre alguns conceitos básicos de óptica.

- **Fenômenos ópticos**

A luz, ao atingir um objeto, pode ser refletida, refratada ou absorvida por este.

Reflexão regular		Reflexão difusa	
<p>Figura 1.a: Raios luminosos paralelos que atingem uma superfície e retornam para o mesmo meio, também, paralelos.</p>	<p>Figura 1.b: A reflexão regular da luz possibilita a visualização de uma imagem nítida diante de um espelho.</p>	<p>Figura 2.a: Raios luminosos paralelos que atingem uma superfície e retornam para o mesmo meio, espalhando-se em várias direções.</p>	<p>Figura 2.b: A imagem observa uma folha de papel alumínio amassada é um exemplo de reflexão difusa da luz.</p>

Refração regular

Elio Molisani

Figura 3.a: Raios luminosos paralelos que atravessam de um meio para outro mantendo-se paralelos.

Figura 3.a: A refração regular da luz permite a visualização de uma imagem nítida através de um aquário.

Refração difusa

www.sxc.hu

Figura 4.a: Raios luminosos paralelos que atingem uma superfície e a atravessam dispersando-se em várias direções.

Figura 4.b: A imagem observada através de um vidro fosco é um exemplo de refração difusa da luz.

Absorção da luz

SciencePhotoLibrary

Figura 5.a: Os raios luminosos ao atingirem uma superfície são absorvidos por ela.

Figura 5.b: A imagem mostra que a intensidade luminosa do feixe refletido é muito inferior à incidente, evidenciando a absorção de grande parte da luz pela superfície.

- **Princípios da óptica geométrica**

Propagação retilínea da luz

Figura 6: Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta.

Independência dos raios luminosos

Figura 7: Quando raios de luz se cruzam, cada um deles segue seu caminho como se os outros não existissem.

Reversibilidade dos raios de luz

Figura 8: A trajetória de um raio de luz não se modifica quando o sentido de sua propagação é invertido.

Será que você entendeu???

Teste seu conhecimento resolvendo os exercícios abaixo.

QR01) Em um dia ensolarado, podemos perceber que o asfalto fica bastante quente. Geralmente, chega a ficar mais quente que outras superfícies, como a calçada, por exemplo. Qual seria uma possível justificativa para esse fenômeno?

QR02) Mesmo em um ambiente completamente fechado e com todas as fontes de luz apagadas, se mantivermos os olhos bem abertos, é possível enxergar os objetos dentro dele. Justifique se esta afirmação é verdadeira ou falsa.

Verifique se as afirmações abaixo estão corretas, corrigindo-as quando necessário.

QR03) Uma pessoa consegue se olhar no espelho graças ao grande poder de refração luminosa que ele possui.

QR04) O princípio da reversibilidade da luz é que garante a você observar outra pessoa através de um espelho sem ser visto por ela.

Salve esse arquivo em uma pasta conhecida em seu computador com o seguinte nome:

Roteiro1_nome_de_sua_equipe

Acesse o *Google drive* através da página <https://drive.google.com/> na internet.

Entre com seu e-mail e senha.

Faça o upload do deste arquivo.

Em seguida transfira o arquivo para a pasta **Roteiro1**, que se encontra dentro da pasta **Óptica**, que foi previamente criada pelo professor.

Para saber mais...

Clique na figura abaixo com a tecla Ctrl pressionada ou insira o link <http://www.youtube.com/watch?v=nTiq733vPFU> em seu navegador de internet e assista a um vídeo interessante sobre refração.

Referências bibliográficas

GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. Física 2: Térmica / Óptica / GREF. 5. ed. 2. reimpr. São Paulo: Edusp, 2005. v. 2.

CARRON, W.; GUIMARÃES, O. As faces da física. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006. v. único.

BONJORNO, J. R. *et al.* Física: história & cotidiano. São Paulo: FTD, 2003. v. 2.

RAMALHO JR, F.; NICOLAU, G. F.; TOLEDO, P. A. Os fundamentos da Física. 8. ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 2003. v. 2.

4.1.1 Equipamentos para análise qualitativa da reflexão, refração e absorção de feixes de luz

O experimento descrito a seguir faz uma abordagem sobre três aspectos importantes da óptica geométrica: reflexão, refração e absorção da luz. Para desenvolvê-lo são necessários um espelho plano, de preferência com um suporte para apoiá-lo verticalmente sobre a mesa, um dioptra, uma superfície plana pintada de preto e duas ponteiros laser com cores distintas (Figura 4.1).

Figura 4.1: Conjunto de materiais para experimentos de óptica geométrica.

Colocando um cilindro de acrílico em frente da ponteira laser é possível espalhar o feixe de luz, criando um rastro luminoso retilíneo sobre a superfície de apoio (Figura 4.2). Uma sugestão de suporte para a ponteira laser pode ser observada na Figura 4.3.

Figura 4.2: Rastro luminoso produzido por um feixe de luz ao atravessar um cilindro de acrílico.

Figura 4.3: Ponteira laser sobre suporte de acrílico.

As ponteiros laser podem ser substituídas por lanternas revestidas por camadas de papel celofane colorido ou filtro plástico para iluminação. Para produzir um feixe de luz, basta cobrir a lente da lanterna com um pedaço de papel cartão contendo uma fenda (Figura 4.4) e (Figura 4.5)

Figura 4.4: Papel cartão com uma fina fenda e filtro plástico colorido para serem encaixados na lente da lanterna.

Figura 4.5: Feixe luminoso resultante da passagem da luz por uma fenda com um filtro verde.

Os princípios de reflexão, absorção, refração e independência dos feixes luminosos podem ser observados e discutidos com os estudantes incidindo feixes de luz sobre o espelho plano (Figura 4.6), a superfície pintada de preto (Figura 4.7), o prisma (Figura 4.8) e cruzando dois feixes de luz de cores distintas (Figura 4.9).

Figura 4.6: Feixe de luz incidindo sobre um espelho plano.

Figura 4.7: Feixe de luz incidindo sobre uma superfície de cor preta.

Figura 4.8: Feixe de luz atravessando um prisma.

Figura 4.9: Cruzamento de dois feixes luminosos de cores distintas.

4.1.2 Algumas considerações...

- ❖ Antes de iniciar as atividades no laboratório didático, sugerimos que seja apresentada uma breve explicação sobre o funcionamento da placa *Arduino*, fornecendo principalmente exemplos de aplicações e outras possibilidades relacionadas à robótica e controle de máquinas. Procure evitar detalhamentos profundos sobre o *Arduino*, a fim de não comprometer o restante da aula com isso.
- ❖ De uma forma também geral e simplificada, discuta sobre o armazenamento e o compartilhamento de arquivos em servidores interligados por meio da internet. Provavelmente, pouquíssimos estudantes conhecem algo sobre o assunto e, quase nenhum deles já deverá ter usado qualquer recurso dessa natureza na internet, que estão integrados a conhecida computação em nuvem (*cloud computing*).
- ❖ O objetivo principal dessa atividade é fazer com que os estudantes se familiarizem com os recursos da computação em nuvem, portanto, *Arduino* ainda não é utilizado.
- ❖ Escolha antecipadamente um servidor *on-line* gratuito, como por exemplo o Google Drive, crie uma pasta e insira nela os roteiros experimentais. Compartilhe essa pasta com os estudantes enviando um convite para o e-mail de cada um. Isso será feito automaticamente no momento em que realizar o cadastro dos endereços eletrônicos dos estudantes para autorizar o compartilhamento da pasta com as atividades.
- ❖ A complexidade desta primeira tarefa não consiste propriamente em executar as questões contidas no roteiro de atividades, mas, sim, nos procedimentos necessários para acessar e realizar o *download* e o *upload* do arquivo no servidor *on-line*.
- ❖ Apesar de ser uma atividade relativamente simples, é de fundamental importância para introduzir alguns dos principais conceitos da óptica geométrica.

4.2 Segundo roteiro de atividades - Reflexão, refração e absorção da luz

O segundo roteiro de atividades experimentais destina-se ao estudo dos conceitos relacionados à reflexão, transmissão e absorção da luz por filtros semitransparentes e corpos opacos de cores branca, preta e em diversos tons de cinza.

FÍSICA
2º ROTEIRO DE ATIVIDADES
REFLEXÃO, ABSORÇÃO E REFRAÇÃO DA LUZ

Aplicação: Escola _____
____ª série do Ensino Médio | Prof. _____
Responsável pelo projeto: prof. Elio Molisani
Contato: eliomolisani@gmail.com
Porto Alegre
julho de 2015

Reflexão, absorção e refração da luz

Nome da equipe:

Série: Turma: Data: ___ / ___ / ___

Membros da Equipe:

Nome: nº

Nome: nº

Nome: nº

Nome: nº

Pensando um pouco...

Se você fosse para a praia em um dia ensolarado, provavelmente não faltaria em sua bagagem óculos escuros. E se você fosse esquiar na neve, levaria os óculos também?

Na praia o protetor solar é outro item fundamental, pois protege seu corpo dos raios ultravioletas, mas, e seus óculos escuros, será que protegem seus olhos desses raios? Como fazer para descobrir se seus óculos filtram os raios ultravioletas?

Na atividade de hoje, você descobrirá um método para fazer medidas de intensidade de luz refletida, transmitida e absorvida por um corpo.

Boa leitura e um ótimo trabalho!!!

Objetivos

Ao final dessa atividade espera-se que você consiga:

- ✓ reconhecer e diferenciar os processos de reflexão, refração e absorção da luz;
- ✓ compreender que a luz é uma forma de energia e, quando absorvida por um corpo, se transforma em outras formas de energia;
- ✓ apropriar-se de alguns princípios da óptica geométrica;
- ✓ compreender a metodologia usada para determinar a porcentagem de luz refletida, transmitida ou absorvida por um corpo;
- ✓ saber operar o Arduino para coletar os dados;
- ✓ analisar e interpretar os resultados coletados;
- ✓ acessar e compartilhar arquivos disponíveis na internet, em especial através do *Google Drive*.

Material

- ✓ Computador com acesso à internet.
- ✓ Arduino
- ✓ Kit Arduino contendo um sensor de luz (caixa com LED e LDR) para análise de reflexão, refração e absorção luminosa.
- ✓ Filtros solares do tipo arquitetônico/automotivo com diversas taxas de transmitância.
- ✓ Placas opacas nas cores branca, preta e diversos tons de cinza.

Procedimento

Atividade 1 – Transmissão da luz

Nessa atividade, você precisará de um Arduino, um sensor de luz (caixa cúbica com LED branco e LDR) e filtros de luz do tipo arquitetônico/automotivo com diversas taxas de transmissão luminosa, que estão identificados através de letras seguidas de números como, por exemplo, G5, G20, G35 etc.

QP1.1) Na tabela abaixo preencha a coluna de identificação do filtro com a letra correspondente a cada um deles. Em seguida, observe cada filtro e complete a segunda coluna da tabela.

QP1.2) De acordo com as instruções que lhe forem dadas, opere o Arduino para fazer as medidas de transmitância luminosa para esses filtros. O esquema de montagem do equipamento está logo após a tabela.

Tabela 1.1 – Índice de transmitância luminosa ou percentual de visibilidade

Identificação do filtro	Quanto você acha que o filtro deixa passar de luz (%)	Índice de transmitância luminosa medida com o Arduino (%)

--	--	--

QP1.3) Comparando os resultados em sua tabela, você poderia afirmar que a visão humana é suficientemente capaz de analisar com precisão a quantidade de luz que atravessa um filtro? Tente justificar sua resposta.

QP1.4) O que você pode concluir com relação à transmissão luminosa e às características de um filtro.

Esquema de montagem para o sensor de luz

Conexão do LED com o Arduino

- ✓ Fio preto na porta GND
- ✓ Fio branco na porta digital 13

Conexão do LDR com o Arduino

- ✓ Fio preto na porta GND
- ✓ Fio laranja na porta 5V
- ✓ Fio branco/marrom na porta analógica 0
- ✓ Fio amarelo na porta analógica 1

Figura 1.2: Caixa com LED para análise de transmitância. Observe que de um dos LEDs partem dois fios: um preto e outro branco. E existem quatro fios que partem dos LDRs: um preto, um laranja, um amarelo e outro branco/marrom.

Operando o Arduino

1. Faça a conexão entre o computador e o Arduino com o cabo USB.
2. Clique duas vezes sobre o ícone do Arduino que aparece no *desktop*.
3. Abra o programa Taxa de Transmissão, para isso clique em:
File / Sketchbook / Taxa_de_Transmissao
4. Verifique se o programa irá se conectar corretamente com a placa Arduino Duemilanove, clicando em:
Tools / Board / Arduino Duemilanove or Nano w / ATmega328
5. Verifique se o programa se conectará corretamente com a porta serial clicando em
Tools / Serial Port / escolha o número da porta (geralmente o maior número)
6. Faça o *upload* do programa para o Arduino clicando no ícone para *upload* que aparece na parte superior da tela:

Obs.: se não conseguir fazer o *upload*, o problema pode ser com a porta serial. Repita o passo 5 escolhendo uma outra porta.

5. Clique no ícone Serial Monitor que aparece na parte superior da tela:

6. Se abrirá uma nova janela, onde você visualizará os resultados de sua experiência.
7. Primeiro você deve calibrar o sensor. Para isso, deixe a caixa de LED fechada e sem filtro. Em seguida digite a letra C nessa nova janela e tecle *Enter*. Aparecerá uma mensagem dizendo que o sensor está calibrado.
8. Agora você já pode efetuar as medidas de transmissão luminosa. Coloque o filtro desejado no espaço reservado para ele dentro da caixa de LED e feche a caixa. Em seguida digite L e tecle *Enter* para efetuar a medida. Aparecerá na tela a taxa percentual de luz transmitida pelo filtro.
9. Repita o passo 8 para outros filtros.

Atividade 2 – Reflexão da luz

O esquema de montagem do Arduino é o mesmo, porém com o sensor de reflexão que sai da caixa cúbica. Também serão necessárias placas opacas, uma branca, uma preta e outras em tons variados de cinza.

QP2.1) Observe cada placa e complete a segunda coluna da tabela.

QP2.2) De acordo com as instruções que lhe forem dadas, opere o Arduino para fazer as medidas de reflexão luminosa para essas placas. O esquema de montagem do equipamento é o mesmo da atividade anterior, porém utilizando a caixa com LED em formato de L.

Tabela 2.1 – Taxa de reflexão da luz

Identificação da placa	Quanto você acha que a placa reflete de luz (%)	Taxa de reflexão medida com o Arduino (%)
Branca		
Cinza 1 (claro)		
Cinza 2 (médio)		
Cinza 3 (escuro)		
Preta		

QP2.3) Comparando os resultados em sua tabela, você poderia afirmar que a visão humana é suficientemente capaz de analisar com precisão a quantidade de luz que é refletida por um corpo? Tente justificar sua resposta.

QP2.4) O que você pode concluir com relação à reflexão luminosa e a cor de um corpo.

Atividade 3 – Absorção da luz

Agora, você poderá acompanhar pelo vídeo ao lado um experimento onde o Arduino foi conectado a um sistema que contém uma lâmpada cercada por duas semiesferas metálicas, uma pintada internamente de branco e a outra de preto.

Essas placas estão conectadas a sensores térmicos, que indicarão a temperatura de cada uma delas na tela do computador e no painel de LCD junto ao equipamento.

Com a tecla Ctrl pressionada clique sobre a figura ao lado para assistir ao vídeo ou insira o link <http://youtu.be/Av8OcTIQEeA> no seu navegador de internet. Fique atento aos valores da temperatura com o passar do tempo.

Figura 3.1: Experimento para detectar a variação da temperatura de superfícies pintadas em função da radiação absorvida.

QP3.1) O que ocorreu com a temperatura das placas com o passar do tempo? Tente justificar o ocorrido.

QP3.2) Analisando os dados da tabela que aparece no vídeo, a partir de qual instante você acha que a lâmpada do sistema foi acesa? Justifique.

QP3.3) De acordo com as atividades desenvolvidas, dê uma explicação que relacione a variação (ou não) da temperatura das placas com suas cores.

Será que você entendeu???

Teste seu conhecimento respondendo às questões abaixo.

QR01) Qual o motivo de se usar óculos escuros quando se está em um lugar com neve?

QR02) Em um dia ensolarado de verão, é melhor usar uma roupa clara ou escura? Justifique.

Para saber mais...

Você sabia que existe uma lei brasileira para o uso de películas nos vidros de veículos, e que o percentual de visibilidade não é o mesmo para cada vidro? Clique na figura abaixo com a tecla Ctrl pressionada e veja uma reportagem interessante sobre esse assunto. (Caso não esteja conseguindo assistir ao vídeo, insira o link <https://www.youtube.com/watch?v=Avd-0IV3qel> em seu navegador de internet¹)

Referências

ARDUINO. Disponível em¹: www.arduino.cc

CONTRAN. Disponível em¹:

http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/RESOLUCAO_CONTRAN_254.pdf

¹ Acesso em 08 jul. 2015.

Anexo

Esquema de montagem para sensor de luz com o Arduino

Material

- 1 Arduino Duemilanove ou similar
- 1 Protoboard
- 1 LED branco de alto brilho
- 1 LDR
- 1 resistor de 10 k Ω
- 1 resistor de 150 Ω

Figura 3: Circuito elétrico para sensor de luz.

Esquema de montagem para sensor de temperatura com o Arduino

Material

- 1 Arduino Duemilanove, Uno ou similar
- 1 Protoboard
- 2 LM35

Figura 4: Circuito elétrico para sensores de temperatura.

4.2.1 “Sensor de luz”: equipamento para análise quantitativa da transmitância e refletância luminosa utilizando o *Arduino*

O equipamento experimental descrito a seguir pode ser usado de duas maneiras distintas, serve para medir a taxa percentual tanto de transmissão como de reflexão luminosa. Seu princípio de funcionamento é baseado na comparação entre a intensidade luminosa incidente em um sensor de luz antes e depois de passar por um filtro ou de refletir em uma placa opaca.

Na Figura 4.10 é possível observar o experimento denominado “sensor de luz¹⁰”. Na parte interna da caixa, em uma de suas laterais, existem dois LEDs de alto brilho, sendo um emissor de luz branca e outro do tipo RGB (abreviação do inglês para *Red*, *Green* e *Blue*), capaz de emitir as cores primárias da luz: vermelha, verde e azul. Em outras duas laterais internas da caixa foram colocados LDRs (*Light Dependent Resistor*), resistores que variam sua resistência de acordo com a intensidade luminosa e funcionam como sensores de luz.

Figura 4.10: Dispositivo "sensor de luz".

O *Arduino* mede a queda de tensão entre os terminais do LDR, que pode ser correlacionada com sua resistência elétrica e, conseqüentemente, com a intensidade luminosa proveniente do LED. O desenvolvimento da equação que relaciona a intensidade luminosa, em lux, em função da resistência elétrica do LDR, em $k\Omega$, está detalhada no capítulo 4.2.2. O esquema completo do circuito elétrico está representado na Figura 4.14 do capítulo 4.2.3.

Para a coleta dos dados e análise dos resultados foram desenvolvidos quatro programas baseados em linguagem C/C++ no ambiente de desenvolvimento do próprio *Arduino*, que podem ser visualizados nos capítulos 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 e 4.2.7. Cada um desses programas é responsável por medir as taxas de reflexão e de transmissão luminosa da luz branca e as taxas de reflexão e de transmissão das luzes vermelha, verde e azul. A análise da transmissão luminosa é feita colocando-se um filtro no suporte entre o LED e o LDR (Figura 4.11). Realizam-se medidas de tensão no LDR,

¹⁰ Uma versão 3D esquemática do “sensor de luz” está disponível em <<https://youtu.be/iuhtsQq2XGI>>. Acesso em: 8 jul. 2015.

uma sem o filtro e outra com o filtro, o programa, então, faz a comparação dos valores e lança na tela o resultado percentual de transmissão luminosa das cores correspondentes aos LEDs.

Utilizam-se como filtros peças de acrílico nas cores vermelha, verde e azul e, também, peças de acrílico transparente cobertas por películas automotivas ou arquitetônicas em diversos tons de cinza.

A análise da reflexão luminosa é realizada com a introdução de uma placa refletora posicionada como ilustra a Figura 4.12. Nesta nova configuração, utiliza-se o LDR que se encontra na parede lateral superior, pois o feixe de luz é desviado nessa direção ao ser refletido pela placa.

Figura 4.11: Esquema para a análise de transmissão luminosa.

Figura 4.12: Esquema para a análise de reflexão luminosa.

4.2.2 Intensidade luminosa em função da resistência elétrica de um LDR

A resistência elétrica de um LDR é inversamente proporcional à intensidade luminosa que incide sobre ele.

Em uma escala logarítmica, o gráfico da resistência (R) em função da intensidade luminosa (L) pode ser considerado linear para intensidades luminosas entre 10 lx e 100 lx (Figura 4.13).

Figura 4.13: Gráfico em escala logarítmica da resistência de um LDR em função da luminosidade incidente sobre ele.

De modo que a taxa de variação, γ , pode ser definida como,

$$\gamma = \frac{\log R_0 - \log R}{\log L - \log L_0}$$

Ao ser desenvolvida,

$$\gamma = \frac{\log (R_0 / R)}{\log L - \log L_0}$$

$$\log L - \log L_0 = \frac{\log (R_0 / R)}{\gamma}$$

$$\log L = \frac{\log (R_0 / R)}{\gamma} + \log L_0$$

Resulta em,

$$L = 10^{\left[\frac{\log(R_0/R)}{\gamma} + \log L_0 \right]}$$

De acordo com as informações fornecidas pelo fabricante (vide Anexo - informações sobre os fotoresistores), para o modelo de LDR usado nos experimentos, $L_0 = 10 \text{ lx}$ e $R_0 = 7 \text{ k}\Omega$, $\gamma = 0,7$.

Assim, com boa aproximação, a função $L_{(R)}$ é dada por

$$L_{(R)} = 161,17 \cdot R^{\left(-\frac{10}{7}\right)},$$

onde L é medido em lux (lx) e R em $\text{k}\Omega$.

4.2.3 Esquema do circuito elétrico para a construção do dispositivo “sensor de luz”

Figura 4.14: Esquema do circuito elétrico do “sensor de luz”.

É importante verificar os valores de tensão (U_{LED}) e corrente (i_{LED}) elétricas nominais dos LEDs para determinar o valor da resistência elétrica (R) que ver ser ligada em série, lembrando que ambos estão submetidos a uma tensão total (U_T) de aproximadamente 5V, que é fornecida pelo *Arduino*.

A corrente elétrica dos LED utilizados na construção do “sensor de luz” deste trabalho apresenta valor nominal de 20 mA. A tensão elétrica nominal é de 3 V para os LEDs verde e azul e de 2 V para o LED vermelho. Portanto, basta desenvolver a equação $U_T = U_R + U_{LED}$, para determinar o valor da resistência R .

Para o LED vermelho, temos: $5 = R \cdot 0,020 + 2 \rightarrow R = 150 \Omega$

Para os LEDs verde e azul, temos: $5 = R \cdot 0,020 + 3 \rightarrow R = 100 \Omega$

4.2.4 Código fonte para medir a taxa de reflexão luminosa da luz branca

```
// Copie o código abaixo e cole na IDE do Arduino
// Código fonte para medir a taxa de reflexao luminosa da luz branca
//Autor: Elio Molisani

float LDR; //declara a variavel LDR (em bits)
unsigned long tempo; // variavel de tempo, somente numeros positivos
char leitura; //define a variavel leitura que corresponde a uma letra o teclado
int branca = 13; // define o pino em que o led branco está ligado (fio branco)
int estadobranca; // variavel definida para o estado do led branco (1 aceso, 0 apagado)
float branca0, branca1; // variavel para armazenar dados de leitura do LDR
float percblanca; // percentual de reflexao da luz branca
float base, expo, base1, expo1;
float RT, RV, RF; // variaveis para armazenar valores de tensao
float RVbranca0, RVbranca1, LVbranca0, LVbranca1;
int n = 0;
void setup(){
pinMode(A0, INPUT); // define que o pino A0 será uma entrada(fio branco/marrom )
pinMode(A1, INPUT); // define que o pino A1 será uma entrada(fio amarelo)
pinMode(branca, OUTPUT); //define que o pino 13 (LED branco) será uma saida
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
leitura = Serial.read(); // a variavel leitura sera obtida atraves do teclado
tempo= millis(); // base de tempo para a coleta em microssegundos
RF = 2200; // valor, em ohms, da resistencia fixa que foi ligada ao LDR
if(n==0) {
Serial.print("Tampe a caixa vazia e digite 1 para calibrar o sistema."); // mensagem para o usuario
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
n = n+1;
}
if (leitura == '1') {
n = 2;
Serial.print("Processo de calibração do sistema iniciado."); //mensagem para o usuario
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
estadobranca=HIGH;
digitalWrite(branca, estadobranca); //acende o led branco
Serial.print("LED branco aceso."); // mensagem para o usuario
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
delay(1000);
LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
branca0 = LDR;
RT = analogRead(A1); // obtem o valor da tensao total em bits (LDR + RFixa)
RVbranca0 = (( RF*branca0)/(RT-branca0)) ;//calcula a resistencia do LDR
expo = (-10.00000/7.00000);
base = RVbranca0/1000.000;
base = pow(base, expo);
LVbranca0 = 161.17*base; // calculo da transmissao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
delay(1000);
estadobranca=LOW;
digitalWrite(branca, estadobranca); //apaga o led branco
Serial.print("LED branco apagado."); // mensagem para o usuario
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("O processo de calibração foi finalizado."); // mensagem para o usuario
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Coloque a amostra na caixa e tampe a mesma."); // mensagem para o usuario
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Tecele 2 e pressione enter para iniciar o processo de analise da amostra");
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
}
}
```

```

else if (leitura == '2') {
  n = 3;
  estadobranca=HIGH;
  digitalWrite(branca, estadobranca); //acende o led branco
  Serial.println("LED branco aceso."); //mensagem para o usuario
  delay(1000);
  LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
  branca1 = LDR;
  RT = analogRead(A1); // obtem, em bits, o valor R total (LDR + RFixa)
  RVbranca1 = (( RF*branca1)/(RT-branca1)) ;//calcula a resistencia do LDR
  expo1 = (-10.00000/7.00000);
  base1 = RVbranca1/1000.000;
  base1 = pow(base1, expo1);
  LVbranca1 = 161.17*base1; // calculo da transmissao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
  delay(500);
  estadobranca=LOW;
  digitalWrite(branca, estadobranca); //apaga o led branco
  Serial.println("LED branco apagado."); //mensagem para o usuario
  delay(1000);
  percbranca = (RVbranca0/RVbranca1)*100;
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  Serial.print("O processo de analise foi finalizado."); //mensagem para o usuario
  delay(1000);
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  Serial.print("Resultado:"); //mensagem para o usuario
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  delay(1000);
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  Serial.print("Luz Branca - Taxa de reflexao: "); //mensagem para o usuario
  Serial.print(percbranca,1);
  Serial.println(" %");
  delay(2000);
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  Serial.print("Troque a amostra contida na caixa por outra."); //mensagem para o usuario
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  Serial.print("Digite 2 e pressione enter para iniciar o processo de analise da amostra");
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
}
}

```

4.2.5 Código fonte para medir a taxa de transmissão luminosa da luz branca

```

// Copie o código abaixo e cole na IDE do Arduino
// Código fonte para medir a taxa de transmissao luminosa da luz branca por filtros
// Autor: Elio Molisani

float LDR; //declara a variavel LDR (em bits)
unsigned long tempo; // variavel de tempo longo, somente numeros positivos
char leitura; //define a variavel leitura que corresponde a uma letra o teclado
int branca = 13; // define o pino em que o led red está ligado (fio branco)
int estadobranca; // definindo variavel para o estado do led red 1 aceso, 0 apagado
float branca0, branca1; // variavel para armazenar dados de leitura do LDR para o led vermelho
float percbranca; // percentual de reflexao da luz branca
float base, expo, base1, expo1; // variaveis para calculo em Lux
float RT, RV, RF;// variaveis para armazenar valores de resistencia
float RVbranca0, RVbranca1, LVbranca0, LVbranca1;
int n = 0;
void setup(){
  pinMode(A0, INPUT); // define que o pino A0 será uma entrada(fio branco/marrom)
  pinMode(A1, INPUT); // define que o pino A1 será uma entrada(fio amarelo)
  pinMode(branca, OUTPUT); //define que o pino 13 (LED branco) será uma saída
  Serial.begin(9600);
}

```

```

void loop()
{
  leitura = Serial.read(); // a variavel leitura sera obtida atraves do teclado
  tempo= millis();      // base de tempo para a coleta em microssegundos
  RF = 2200;

  if(n==0) {
    Serial.print("Tampe a caixa vazia e digite 1 para calibrar o sistema.");
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    n = n+1;
  }

  if (leitura == '1') {
    n = 2;
    Serial.print("Processo de calibrac~ao do sistema iniciado."); // informa na tela
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    estadobranca=HIGH;
    digitalWrite(branca, estadobranca); //acende o led vermelho
    Serial.print("LED branco aceso."); // informa na tela
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    delay(1000);
    LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
    branca0 = LDR;
    RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
    RVbranca0 = (( RF*branca0)/(RT-branca0)) ;//calcula a resistencia do LDR
    expo = (-10.00000/7.00000);
    base = RVbranca0/1000.000;
    base = pow(base, expo);
    LVbranca0 = 161.17*base; // calculo da transmissao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
    delay(1000);
    estadobranca=LOW;
    digitalWrite(branca, estadobranca); //apaga o led vermelho
    Serial.print("LED branco apagado."); // informa na tela
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    delay(1000);
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    Serial.print("O processo de calibracao foi finalizado."); // informa na tela
    delay(1000);
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    Serial.print("Coloque a amostra na caixa e tampe a mesma."); // informa na tela
    delay(1000);
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    Serial.print("Tecele 2 e pressione enter para iniciar o processo de analise da amostra"); // informa na tela
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  }

  else if (leitura == '2') {
    n = 3;
    estadobranca=HIGH;
    digitalWrite(branca, estadobranca); //acende o led branco
    Serial.println("LED branco aceso."); // informa na tela
    delay(1000);
    LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
    branca1 = LDR;
    RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
    RVbranca1 = (( RF*branca1)/(RT-branca1)) ;//calcula a resistencia do LDR
    expo1 = (-10.00000/7.00000);
    base1 = RVbranca1/1000.000;
    base1 = pow(base1, expo1);
    LVbranca1 = 161.17*base1; // calculo da transmissao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
    delay(500);
    estadobranca=LOW;
    digitalWrite(branca, estadobranca); //apaga o led branco
    Serial.println("LED branco apagado."); // informa na tela
    delay(1000);
    percbranca = (LVbranca1/LVbranca0)*100; // calcula o percentual de luz transmitida
  }
}

```

```

Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("O processo de analise foi finalizado."); // informa na tela
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Resultado:"); // informa na tela
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Luz Branca - Taxa de transmissao: "); // informa na tela
Serial.print(percbranca,1);
Serial.println(" %");
delay(2000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Troque a amostra contida na caixa por outra."); // informa na tela
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Digite 2 e pressione enter para iniciar o processo de analise da amostra"); // informa na tela
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
}
}

```

4.2.6 Código fonte para medir a taxa de reflexão luminosa das luzes de cores vermelha, verde e azul, individualmente

// Copie o código abaixo e cole na IDE do Arduino
// Código fonte para medir a taxa de reflexao luminosa da luz colorida (vermelha, verde e azul) por filtros
// Autor: Elio Molisani

```

float LDR; //declara a variavel LDR (em bits)
unsigned long tempo; // float tempo;
char leitura; //define a variavel leitura que corresponde a uma letra o teclado

int red = 11; // define o pino em que o led red está ligado
int green = 12; // define o pino em que o led green está ligado
int blue = 13; // define o pino em que o led blue está ligado
int estadored; // definindo variavel para o estado do led red 1 aceso, 0 apagado
int estadogreen; // definindo variavel para o estado do led green 1 aceso, 0 apagado
int estadoblue; // definindo variavel para o estado do led blue 1 aceso, 0 apagado
float red0, red1; // variavel para armazenar dados de leitura do LDR para o led vermelho
float green0, green1; // variavel para armazenar dados de leitura do LDR para o led verde
float blue0, blue1; // variavel para armazenar dados de leitura do LDR para o led azul
float percred, percgreen, percblue;
float basered0, basered1, baseblue0, baseblue1, basegreen0, basegreen1;
float expored0, expored1, expogreen0, expogreen1, expoblue0, expoblue1;
float RT, RF;
float RTred0, RTred1, RVred0, RVred1;
float RTgreen0, RTgreen1, RVgreen0, RVgreen1;
float RTblue0, RTblue1, RVblue0, RVblue1;
float LVred0, LVred1, LVgreen0, LVgreen1, LVblue0, LVblue1;
int n = 0;

void setup(){
pinMode(A0, INPUT); // define que o pino A0 será uma entrada
pinMode(A1, INPUT); // define que o pino A1 será uma entrada
pinMode(red, OUTPUT); //define que o pino 13 (red) será uma saida
pinMode(green, OUTPUT); //define que o pino 11 (green) será uma saida
pinMode(blue, OUTPUT); //define que o pino 8 (blue) será uma saida
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
leitura = Serial.read(); // a variavel leitura sera obtida atraves do teclado
tempo= millis(); // base de tempo para a coleta em microssegundos
RF = 10000;

```

```

if(n==0) {
  Serial.print("Tampe a caixa vazia e digite 1 para calibrar o sistema.");
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  n = n+1;
}

if (leitura == '1') {
  n = 2;
  Serial.print("Processo de calibracao do sistema iniciado.");
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  estadored=HIGH;
  digitalWrite(red, estadored); //acende o led vermelho
  Serial.print("LED vermelho aceso.");
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  delay(1000);
  LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
  red0 = LDR;
  RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
  RVred0 = (RF*red0)/(RT-red0);
  expored0 = (-10.00000/7.00000);
  basered0 = RVred0/1000.000;
  basered0 = pow(basered0,expored0);
  LVred0 = 161.17*basered0;
  delay(1000);
  estadored=LOW;
  digitalWrite(red, estadored); //apaga o led vermelho
  Serial.print("LED vermelho apagado.");
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  delay(1000);
  estadogreen=HIGH;
  digitalWrite(green, estadogreen); //acende o led verde
  Serial.print("LED verde aceso.");
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  delay(1000);
  LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
  green0 = LDR;
  RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
  RVgreen0 = (RF*green0)/(RT-green0);
  expogreen0 = (-10.00000/7.00000);
  basegreen0 = RVgreen0/1000.000;
  basegreen0 = pow(basegreen0,expogreen0);
  LVgreen0 = 161.17*basegreen0; // calculo da reflexao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
  delay(1000);
  estadogreen=LOW;
  digitalWrite(green, estadogreen); //apaga o led verde
  Serial.println("LED verde apagado.");
  delay(1000);
  estadoblue=HIGH;
  digitalWrite(blue, estadoblue); //acende o led azul
  Serial.print("LED azul aceso.");
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  delay(1000);
  LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
  blue0 = LDR;
  RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
  RVblue0 = (RF*blue0)/(RT-blue0);
  expoblue0 = (-10.00000/7.00000);
  baseblue0 = RVblue0/1000.000;
  baseblue0 = pow(baseblue0,expoblue0);
  LVblue0 = 161.17*baseblue0; // calculo da reflexao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
  delay(1000);
  estadoblue=LOW;
  digitalWrite(blue, estadoblue); //apaga o led vermelho
  Serial.println("LED azul apagado.");
  delay(1000);
}

```

```

Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("O processo de calibração foi finalizado.");
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Coloque a amostra na caixa e tampe a mesma.");
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.println("Tecla 2 e pressione enter para iniciar o processo de análise da amostra");
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
}

else if (leitura == '2') {
  n = 3;
  estadored=HIGH;
  digitalWrite(red, estadored); //acende o led vermelho
  Serial.println("LED vermelho aceso.");
  delay(1000);
  LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
  red1 = LDR;
  RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
  RVred1 = (RF*red1)/(RT-red1);
  expored1 = (-10.00000/7.00000);
  basered1 = RVred1/1000.000;
  basered1 = pow(basered1,expored1);
  LVred1 = 161.17*basered1; // calculo da reflexao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
  delay(500);
  estadored=LOW;
  digitalWrite(red, estadored); //apaga o led vermelho
  Serial.println("LED vermelho apagado.");
  delay(1000);
  estadogreen=HIGH;
  digitalWrite(green, estadogreen); //acende o led verde
  Serial.println("LED verde aceso.");
  delay(1000);
  LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
  green1 = LDR;
  RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
  RVgreen1 = (RF*green1)/(RT-green1);
  expogreen1 = (-10.00000/7.00000);
  basegreen1 = RVgreen1/1000.000;
  basegreen1 = pow(basegreen1,expogreen1);
  LVgreen1 = 161.17*basegreen1; // calculo da reflexao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
  delay(500);
  estadogreen=LOW;
  digitalWrite(green, estadogreen); //apaga o led verde
  Serial.println("LED verde apagado.");
  delay(1000);
  estadoblue=HIGH;
  digitalWrite(blue, estadoblue); //acende o led azul
  Serial.print("LED azul aceso.");
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  delay(1000);
  LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
  blue1 = LDR;
  RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
  RVblue1 = (RF*blue1)/(RT-blue1);
  expoblue1 = (-10.00000/7.00000);
  baseblue1 = RVblue1/1000.000;
  baseblue1 = pow(baseblue1,expoblue1);
  LVblue1 = 161.17*baseblue1; // calculo da reflexao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
  delay(500);
  estadoblue=LOW;
  digitalWrite(blue, estadoblue); //apaga o led vermelho
  Serial.println("LED azul apagado.");
  delay(1000);
  percred = (RVred0/RVred1)*100;
}

```

```

percgreen = (RVgreen0/RVgreen1)*100;
percbblue = (RVblue0/RVblue1)*100;
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("O processo de analise foi finalizado.");
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Resultados:");
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Luz vermelha - Taxa de Reflexao: ");
Serial.print(percred,1);
Serial.println(" %");
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Luz verde - Taxa de Reflexao: ");
Serial.print(percgreen,1);
Serial.println(" %");
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Luz azul - Taxa de Reflexao: ");
Serial.print(percbblue,1);
Serial.println(" %");
delay(2000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Troque a amostra contida na caixa por outra.");
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Digite 2 e pressione enter para iniciar o processo de analise da amostra");
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
}
}

```

4.2.7 Código fonte para medir a taxa de transmissão luminosa das luzes de cores vermelha, verde e azul, individualmente

// Copie o código abaixo e cole na IDE do Arduino
// Código fonte para medir a taxa de transmissao luminosa da luz colorida (vermelha, verde e azul) por filtros
// Autor: Elio Molisani

```

float LDR; //declara a variavel LDR (em bits)
unsigned long tempo; // variavel de tempo longo, somente numeros positivos
char leitura; //define a variavel leitura que corresponde a uma letra o teclado
int red = 11; // define o pino em que o led red está ligado
int green = 12; // define o pino em que o led green está ligado
int blue = 13; // define o pino em que o led blue está ligado
int estadored; // definindo variavel para o estado do led red 1 aceso, 0 apagado
int estadogreen; // definindo variavel para o estado do led green 1 aceso, 0 apagado
int estadoblue; // definindo variavel para o estado do led blue 1 aceso, 0 apagado
float red0, red1; // variavel para armazenar dados de leitura do LDR para o led vermelho
float green0, green1; // variavel para armazenar dados de leitura do LDR para o led verde
float blue0, blue1; // variavel para armazenar dados de leitura do LDR para o led azul
float percred, percgreen, percbblue;
float basered0, basered1, baseblue0, baseblue1, basegreen0, basegreen1;
float expored0, expored1, expogreen0, expogreen1, expoblue0, expoblue1;
float RT, RF;
float RTred0, RTred1, RVred0, RVred1;
float RTgreen0, RTgreen1, RVgreen0, RVgreen1;
float RTblue0, RTblue1, RVblue0, RVblue1;
float LVred0, LVred1, LVgreen0, LVgreen1, LVblue0, LVblue1;
int n = 0;

void setup(){
pinMode(A0, INPUT); // define que o pino A0 será uma entrada

```

```

pinMode(A1, INPUT); // define que o pino A1 será uma entrada
pinMode(red, OUTPUT); //define que o pino 13 (red) será uma saída
pinMode(green, OUTPUT); //define que o pino 11 (green) será uma saída
pinMode(blue, OUTPUT); //define que o pino 8 (blue) será uma saída
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  leitura = Serial.read(); // a variavel leitura sera obtida atraves do teclado
  tempo= millis(); // base de tempo para a coleta em microssegundos
  RF = 10000;

  if(n==0) {
    Serial.print("Tampe a caixa vazia e digite 1 para calibrar o sistema.");
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    n = n+1;
  }

  if (leitura == '1') {
    n = 2;
    Serial.print("Processo de calibração do sistema iniciado.");
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    estadored=HIGH;
    digitalWrite(red, estadored); //acende o led vermelho
    Serial.print("LED vermelho aceso.");
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    delay(1000);
    LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
    red0 = LDR;
    RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
    RVred0 = (RF*red0)/(RT-red0);
    expored0 = (-10.00000/7.00000);
    basered0 = RVred0/1000.000;
    basered0 = pow(basered0,expored0);
    LVred0 = 161.17*basered0;
    delay(1000);
    estadored=LOW;
    digitalWrite(red, estadored); //apaga o led vermelho
    Serial.print("LED vermelho apagado.");
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    delay(1000);
    estadogreen=HIGH;
    digitalWrite(green, estadogreen); //acende o led verde
    Serial.print("LED verde aceso.");
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    delay(1000);
    LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
    green0 = LDR;
    RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
    RVgreen0 = (RF*green0)/(RT-green0);
    expogreen0 = (-10.00000/7.00000);
    basegreen0 = RVgreen0/1000.000;
    basegreen0 = pow(basegreen0,expogreen0);
    LVgreen0 = 161.17*basegreen0; // calculo da transmissao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
    delay(1000);
    estadogreen=LOW;
    digitalWrite(green, estadogreen); //apaga o led verde
    Serial.println("LED verde apagado.");
    delay(1000);
    estadoblue=HIGH;
    digitalWrite(blue, estadoblue); //acende o led azul
    Serial.print("LED azul aceso.");
    Serial.println(); // pula para a linha de baixo
    delay(1000);
    LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR

```

```

blue0 = LDR;
RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
RVblue0 = (RF*blue0)/(RT-blue0);
expobblue0 = (-10.00000/7.00000);
baseblue0 = RVblue0/1000.000;
baseblue0 = pow(baseblue0,expobblue0);
LVblue0 = 161.17*baseblue0; // calculo da transmissao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
delay(1000);
estadobblue=LOW;
digitalWrite(blue, estadobblue); //apaga o led vermelho
Serial.println("LED azul apagado.");
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("O processo de calibracao foi finalizado.");
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Coloque a amostra na caixa e tampe a mesma.");
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.println("Tecele 2 e pressione enter para iniciar o processo de analise da amostra");
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
}

else if (leitura == '2') {
  n = 3;
  estadored=HIGH;
  digitalWrite(red, estadored); //acende o led vermelho
  Serial.println("LED vermelho aceso.");
  delay(1000);
  LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
  red1 = LDR;
  RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
  RVred1 = (RF*red1)/(RT-red1);
  expored1 = (-10.00000/7.00000);
  basered1 = RVred1/1000.000;
  basered1 = pow(basered1,expored1);
  LVred1 = 161.17*basered1; // calculo da transmissao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
  delay(500);
  estadored=LOW;
  digitalWrite(red, estadored); //apaga o led vermelho
  Serial.println("LED vermelho apagado.");
  delay(1000);
  estadogreen=HIGH;
  digitalWrite(green, estadogreen); //acende o led verde
  Serial.println("LED verde aceso.");
  delay(1000);
  LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
  green1 = LDR;
  RT = analogRead(A1); // obtem o valor U total (LDR + RFixa)
  RVgreen1 = (RF*green1)/(RT-green1);
  expogreen1 = (-10.00000/7.00000);
  basegreen1 = RVgreen1/1000.000;
  basegreen1 = pow(basegreen1,expogreen1);
  LVgreen1 = 161.17*basegreen1; // calculo da transmissao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
  delay(500);
  estadogreen=LOW;
  digitalWrite(green, estadogreen); //apaga o led verde
  Serial.println("LED verde apagado.");
  delay(1000);
  estadobblue=HIGH;
  digitalWrite(blue, estadobblue); //acende o led azul
  Serial.print("LED azul aceso.");
  Serial.println(); // pula para a linha de baixo
  delay(1000);
  LDR = analogRead(A0); // obtem o valor do LDR
  blue1 = LDR;

```

```

RT = analogRead(A1); // obtém o valor U total (LDR + RFixa)
RVblue1 = (RF*blue1)/(RT-blue1);
expobblue1 = (-10.00000/7.00000);
baseblue1 = RVblue1/1000.000;
baseblue1 = pow(baseblue1,expobblue1);
LVblue1 = 161.17*baseblue1; // calculo da transmissao luminosa em Lux: L=161,17 x R exp(-10/7)
delay(500);
estadobblue=LOW;
digitalWrite(blue, estadobblue); //apaga o led vermelho
Serial.println("LED azul apagado.");
delay(1000);
percared = (LVred1/LVred0)*100;
percgreen = (LVgreen1/LVgreen0)*100;
percblue = (LVblue1/LVblue0)*100;
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("O processo de analise foi finalizado.");
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Resultados:");
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Luz vermelha - Taxa de transmissao: ");
Serial.print(percared,1);
Serial.println(" %");
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Luz verde - Taxa de transmissao: ");
Serial.print(percgreen,1);
Serial.println(" %");
delay(1000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Luz azul - Taxa de transmissao: ");
Serial.print(percblue,1);
Serial.println(" %");
delay(2000);
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Troque a amostra contida na caixa por outra.");
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
Serial.print("Digite 2 e pressione enter para iniciar o processo de analise da amostra");
Serial.println(); // pula para a linha de baixo
}
}

```

4.2.8 “Sensor de temperatura”: equipamento para o estudo comparativo da variação de temperatura de corpos coloridos submetidos à mesma exposição radiativa

Com o objetivo fomentar a discussão sobre a absorção luminosa ou, de um modo mais amplo, a absorção radiativa e a variação da temperatura de um corpo gerada pela transformação de energia radiativa em térmica, projetou-se o experimento a seguir, que permite essa verificação em tempo real.

O aparato experimental para o estudo da variação de temperatura decorrente da absorção radiativa (Figura 4.15) é constituído de duas semiesferas metálicas pintadas internamente com cores distintas – uma preta e outra branca –, e uma lâmpada incandescente acoplada entre elas. O *Arduino* está conectado a dois sensores de temperatura do tipo LM35DZ que estão fixados atrás das semiesferas e, também, a um painel de LCD que informa em tempo real os valores registrados para a temperatura. O esquema detalhado do circuito elétrico é apresentado no capítulo 4.2.9.

Figura 4.15: Experimento "sensor de temperatura".

Um programa simples (capítulo 4.2.10), que foi criado no próprio ambiente do *Arduino* e gravado no microcontrolador, permite que os dados sejam enviados e visualizados diretamente no computador (Figura 4.16).

Figura 4.16: Dados de temperatura registrados pelo computador.

Um vídeo que apresenta este experimento em funcionamento está disponibilizado através do link <http://youtu.be/Av8OcTIQEeA>. (Acesso em: 8 jul. 2015.)

4.2.10 Código fonte para medir a temperatura de dois termômetros

```
// Copie o código abaixo e cole na IDE do Arduino
// Código fonte para medir a temperatura de dois termômetros (LM35DZ) e imprimir os valores encontrados na
// tela do computador e no painel de LCD
// Autor: Elio Molisani

#define sensorPreto 0
#define sensorBranco 1
#include <LiquidCrystal.h> // o download desta biblioteca pode ser feita através do link
http://playground.arduino.cc/Main/LiquidCrystal
unsigned long time;
int i = 0;
float somaPreto = 0; // variável que soma os valores da temperatura do lado preto
float somaBranco = 0; // variável que soma os valores da temperatura do lado branco
float mediaPreto = 0; // variável que calcula a media de temperatura do lado preto
float mediaBranco = 0; // variável que calcula a media de temperatura do lado branco
/* Biblioteca com funcoes para uso de um LCD baseado no Hitachi HD 44780 */
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
/* Define os pinos de ligacao do LCD ao arduino com esta ordem LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7) */
float temperatura1=0;
float temperatura2=0;
float Preto=0;
float Branco=0;

void setup(){
  /*lcd.begin(cols, rows) */
  lcd.begin(16, 2); /* Tipo de LCD usado no meu caso de 16 colunas por 2 linhas */
  Serial.begin(9600); // estabelece comunicacao com a porta serial na taxa de 9600 bps
}

void loop(){
  byte a[8] = { B01110, B01010, B01010, B00110, B00000, B00000, B00000, B00000}; // Caractere
criado
  lcd.createChar(0,a); // define nosso caractere 0 como uma variável
  time = millis();
  time = time/1000;

  i = 0;
  somaPreto = 0;
  somaBranco = 0;

  while(i < 10){ //faz dez leituras de temperatura de cada termômetro
    Preto=analogRead(sensorPreto); /* Lê tensao do LM35 do lado preto */
    temperatura1=(Preto*5*100)/1024; /* Conversao do valor lido */
    somaPreto = (somaPreto + temperatura1); // armazena o resultado
    Branco=analogRead(sensorBranco); /* Lê tensao do LM35 do lado branco*/
    temperatura2=(Branco*5*100)/1024; /* Conversao do valor lido */
    somaBranco = (somaBranco + temperatura2); // armazena o resultado
    i++; // soma uma unidade na variável i
    delay(200); /* Espera 200 mili segundos antes de prosseguir para a próxima medição*/
  }

  mediaPreto = somaPreto/10; // calcula a média da temperatura no lado preto
  mediaBranco = somaBranco/10; // calcula a média da temperatura no lado branco

  Serial.print("Time: ");
  Serial.print(time);
  Serial.print(" ");
  Serial.print("Preto: ");
  Serial.print(mediaPreto,1);
  Serial.print(" ");
```

```

Serial.print("Branco: ");
Serial.println(mediaBranco,1);

lcd.setCursor(0, 0); /* O Cursor iniciara na coluna zero linha 1 */
lcd.print("Pto=");
lcd.print(mediaPreto,1); // imprime no LCD o conteúdo da variável temperatura
lcd.write((byte)0); // Imprime 0 na tela do LCD
lcd.print("C Time");

lcd.setCursor(0, 1); /* O Cursor iniciara na coluna zero linha 1 */
lcd.print("Bco=");
lcd.print(mediaBranco,1); // imprime no LCD o conteúdo da variável temperatura
lcd.write((byte)0); // Imprime 0 na tela do LCD
lcd.print("C ");
lcd.print(time);

delay(600);
}

```

4.2.11 Algumas considerações...

- ❖ Provavelmente será necessário reservar um tempo da aula para retomar os procedimentos de acesso à pasta contendo os roteiros de atividade que está compartilhada com os estudantes.
- ❖ Antes de iniciar as atividades experimentais, passe informações mais detalhadas sobre o *Arduino*, em especial sobre as portas analógicas, digitais e de tensão (5V e GND) e sobre o procedimento de programação e de coleta dos dados. Aproveite esse momento para responder questionamentos dos estudantes e abordar sobre as possibilidades de aplicação do *Arduino* no cotidiano.
- ❖ As duas primeiras atividades do roteiro consistem em realizar uma análise qualitativa e quantitativa sobre a transmissão luminosa por películas arquetônicas/automotivas e a reflexão luminosa de placas em diversos tons de cinza. A proposta é confrontar a percepção visual com as informações técnicas e dados medidos acerca do percentual de luz transmitida e refletida, que na maioria dos casos apresentam diferenças significativas. Tem-se aí a oportunidade para discutir as diferenças entre a realidade e as idealizações físicas a respeito da reflexão luminosa por corpos pintados nas cores preta ou branca.

4.3 Terceiro roteiro de atividades – Cores (parte I)

O terceiro roteiro de atividades experimentais destina-se ao estudo das cores dos corpos.

FÍSICA
3º ROTEIRO DE ATIVIDADES
CORES

Aplicação: Escola _____
____ª série do Ensino Médio | Prof. _____
Responsável pelo projeto: prof. Elio Molisani
Contato: eliomolisani@gmail.com
São Paulo
Setembro de 2014

Cores

Nome da equipe:

Série: Turma: Data: ___ / ___ / ___

Membros da Equipe:

Nome: nº

Nome: nº

Nome: nº

Nome: nº

Pensando um pouco...

Você já parou para pensar por que existem cores diferentes? Por exemplo, qual o motivo para a cor azulada do céu em um dia ensolarado, ou por que o entardecer é avermelhado?

 Será que todos os seres vivos enxergam colorido?

 De onde vem a cor? O que é cor? Será que um objeto se apresenta sempre com a mesma cor?

 Como você já deve ter percebido, hoje o foco da nossa discussão é COR. Siga os procedimentos descritos no roteiro e bom trabalho.

Objetivos

Ao final dessa atividade espera-se que você consiga:

- ✓ compreender o processo de absorção e reflexão das luzes coloridas.
- ✓ compreender como funcionam os filtros luminosos monocromáticos;
- ✓ interpretar os resultados percentuais obtidos através de coletas experimentais com o Arduino;
- ✓ prever os resultados da interação luz-matéria, no que diz respeito a cores.

Material

- ✓ 1 computador com acesso à internet;
- ✓ 1 Arduino modelo Duemilanove, Uno ou outro;
- ✓ Kit contendo um sensor de luz para Arduino;
- ✓ Caixa com LED de alto brilho nas cores branca, vermelha, verde e azul (um de cada cor) e pilhas;
- ✓ Objetos nas cores vermelha, verde, azul, branca e preta;
- ✓ Filtros monocromáticos nas cores vermelha, verde e azul;

Procedimento

Atividade 1 – Caixa de cores

Pegue a maior caixa, a que contém diversos interruptores coloridos. Você não deve abrir a caixa, apenas olhar através de seu visor.

QP1.1) Com todos os interruptores desligados, o que você vê através do visor?

Ligue apenas um interruptor e observe através do visor. O que você vê?
Desligue o interruptor, e repita o procedimento com um interruptor diferente.
Repare que cada interruptor corresponde a um LED de mesma cor.

Preencha a tabela abaixo descrevendo o formato das figuras que estão dentro da caixa e as cores com que você as observa ao acender cada um dos LEDs.

Tabela 1.1 – Caixa de cores

Figura	Sem luz	Luz vermelha	Luz verde	Luz azul	Luz branca

QP1.2) De acordo com os conceitos aprendidos nas atividades anteriores, a luz, ao atingir um objeto, pode ser absorvida, refletida ou refratada. Sendo assim, descreva o que ocorreu com a luz de cada LED ao interagir com a figura em formato de losango.

QP1.3) Faça a mesma descrição para a figura em formato de círculo.

QP1.4) Por que, por exemplo, um objeto é verde quando exposto à luz solar?

QP1.5) O que você pode dizer a respeito da luz branca?

Atividade 2 – Reflexão da luz colorida

Na atividade anterior você fez uma análise qualitativa sobre a reflexão das cores, agora você fará uma análise quantitativa. Ou seja, nesse experimento você vai observar a porcentagem de luz que um objeto colorido reflete.

Pegue o sensor de luz (caixa que contém um LED RGB um LDR, apresentada na Fig. 2 após a tabela). Como pode ser observado na Fig. 1 ao lado, em uma das quinas dentro da caixa, há um apoio para encaixar as placas coloridas.

QP2.1) De acordo com as instruções que lhe forem dadas, opere o Arduino para fazer as medidas de reflexão luminosa para essas placas e preencha a tabela a seguir.

Figura 1: O feixe de luz parte do LED, sofre um desvio ao refletir na placa e atinge o LDR que está na parede lateral.

Tabela 2.1 – Taxa de reflexão de luzes coloridas

Placa	Taxa de reflexão medida com o Arduino (%)		
	Luz vermelha	Luz verde	Luz azul
Vermelha			
Verde			
Azul			

Esquema de montagem para o Sensor de luz

Conexão do LED com o Arduino

- ✓ Fio preto na porta GND
- ✓ Fio laranja na porta digital 11
- ✓ Fio azul na porta digital 12
- ✓ Fio verde na porta digital 13

Conexão do LDR com o Arduino

- ✓ Fio preto na porta GND
- ✓ Fio laranja na porta 5V
- ✓ Fio branco/marrom na porta analógica 0
- ✓ Fio amarelo na porta analógica 1

Figura 2: Caixa com LED para análise da reflexão luminosa. Observe que de um dos LEDs partem quatro fios (preto, verde, azul e vermelho). E mais quatro fios que partem dos LDRs (preto, laranja, amarelo, branco/marrom).

Operando o Arduino

1. Faça a conexão entre o computador e o Arduino com o cabo USB.
2. Clique duas vezes sobre o ícone do Arduino que aparece no *desktop*.
3. Abra o programa Reflexão Colorida, para isso clique em:
File / Sketchbook / Reflexão_Colorida
4. Verifique se o programa irá se conectar corretamente com a placa Arduino Duemilanove, clicando em:
Tools / Board / Arduino Duemilanove or Nano w / ATmega328
5. Verifique se o programa se conectará corretamente com a porta serial clicando em
Tools / Serial Port / escolha o número da porta (geralmente o maior número)
6. Faça o *upload* do programa para o Arduino clicando no ícone para *upload* que aparece na parte superior da tela:

Obs.: se não conseguir fazer o *upload*, o problema pode ser com a porta serial. Repita o passo 5 escolhendo uma outra porta.

7. Clique no ícone Serial Monitor que aparece na parte superior da tela:

8. Se abrirá uma nova janela, onde você visualizará os resultados de sua experiência.

9. Primeiro você deve calibrar o sensor. Para isso, coloque um espelho na trilha dentro da caixa de LED e tampe-a. Em seguida digite 1 nessa nova janela e tecele *Enter*. Aparecerá uma mensagem dizendo que o sensor está calibrado.

10. Agora você já pode efetuar as medidas de reflexão luminosa. Coloque a placa colorida no lugar do espelho e feche a caixa. Em seguida digite 2 e tecele *Enter* para efetuar a medida. Aparecerá na tela a taxa percentual de luz refletida pela placa.

11. Repita o passo 10 para outras placas coloridas.

Atividade 3 – Filtros coloridos

Nessa atividade, você usará a caixa com LED e LDR para determinar a taxa de transmissão luminosa por filtros coloridos. O esquema de funcionamento do experimento pode ser observado na Fig. 3 ao lado.

QP3.1) De acordo com as instruções que lhe forem dadas, opere o Arduino para fazer as medidas de transmitância luminosa para esses filtros. O esquema de montagem do equipamento é semelhante ao do experimento anterior, no entanto serão utilizados filtros coloridos no lugar das placas.

Tabela 3.1 – Índice de Transmitância Luminosa

Filtro	Taxa de transmissão luminosa medida com o Arduino (%)		
	Luz vermelha	Luz verde	Luz azul
Vermelho			
Verde			
Azul			

QP3.2) De acordo com os conceitos aprendidos nas atividades anteriores, a luz, ao atingir um objeto, pode ser absorvida, refletida ou refratada. Sendo assim, descreva o que ocorreu com a luz de cada LED ao atingir o filtro vermelho.

QP3.3) O que você pode concluir com relação à transmissão luminosa e as características de um filtro.

QP3.4) Pegue a folha de papel cartão preto que contém algumas figuras coloridas. Faça observações dessa folha através do filtro vermelho e, em seguida, do filtro azul. Preencha a tabela abaixo.

Tabela 3.2 – Filtros coloridos

Figura	Cor Observada		
	Sem filtro (luz branca)	Filtro Vermelho	Filtro Azul
Quadrado			
Triângulo			
Círculo			
Losango			

QP3.5) Explique as cores com que foram observadas o losango.

Para fazer em casa...

Atividade Extra – Filtros Coloridos

Você irá precisar de:

- ✓ Uma câmera fotográfica (pode ser a do seu celular);
- ✓ Uma lanterna;
- ✓ Filtros coloridos (várias camadas de papel celofane servem como filtro), de preferência nas cores vermelha e/ou azul;
- ✓ Uma folha de papel branca e outra preta para servir de fundo fotográfico (pode ser uma toalha ou outra superfície de cores branca e preta na luz natural);
- ✓ Objetos coloridos, de preferência nas cores vermelha, azul e verde.

1ª parte – fotografando objetos com filtros coloridos

1. Em um ambiente claramente iluminado posicione objetos de cores distintas sobre uma superfície branca ou preta.
2. Faça uma foto desses objetos SEM o uso de filtro. Coloque a fotografia (com no máximo 300 Kb) no quadro 1.
3. Faça uma outra foto desses objetos COM um filtro colorido posicionado sobre a lente da câmera fotográfica. Coloque a fotografia (com no máximo 300 Kb) no quadro 2.

Quadro 1 – Foto sem o uso de filtro

Quadro 2 – Foto com o uso de filtro Escolha uma cor

QE1.1) Explique o motivo para a diferença de cores observadas nas fotos.

2ª parte – fotografando objetos com luzes coloridas

1. Em um ambiente completamente escuro posicione objetos de cores distintas sobre uma superfície branca ou preta.
2. Com a luz de uma lanterna ou de uma lâmpada comum (luz branca), ilumine os objetos e tire uma foto deles. Coloque a fotografia (com no máximo 300 Kb) no quadro 3.
3. Agora, você deve iluminar esses objetos com luz colorida (de preferência vermelha, azul ou verde). Para isso, cubra a lanterna com o papel celofane colorido. Uma outra opção é usar a luz colorida do seu celular ou *tablet* (acesse o link <http://www.androidpit.com.br/pt/android/market/apps/app/ch.smalltech.ledflashlight.free/Lanterna-LED-HD-Flashlight> e baixe gratuitamente o aplicativo Lanterna LED HD Flashlight para seu equipamento).
4. Tire uma foto dos objetos iluminados com luz colorida e no quadro 2 (com no máximo 300 Kb).

Quadro 3 – Foto com luz branca

Quadro 4 – Foto com luz Escolha uma cor

QE2.1) Explique o motivo para a diferença de cores observadas nas fotos.

4.3.1 “Caixa de cores”: equipamento para análise qualitativa da reflexão luminosa

O experimento “caixa de cores” (Figura 4.19) é constituído por uma câmara que possui em seu interior LEDs de alto brilho nas cores vermelha, verde, azul e branca e podem ser acionados individualmente por interruptores presentes do lado externo da caixa e estão cobertos com papel vegetal para difundir a luz.

Figura 4.19: Experimento “caixa de cores”.

Em um dos lados da câmara existe um orifício para visualizar as figuras coloridas que são colocadas do lado oposto, em seu interior. É sugerido que, para uma primeira discussão, sejam colocadas figuras com formas geométricas distintas nas cores-luz primárias vermelha, verde, azul e branca. O estudante deve observar as figuras, identificando suas cores de acordo com a luz incidente. Este experimento abre possibilidades para a discussão sobre a percepção das cores dos objetos.

Caso haja o interesse em aprofundar o tema e discutir sobre cores-luz secundárias, é possível colocar figuras distintas nas cores ciano, magenta e amarela e solicitar aos estudantes que anotem as cores observadas de acordo com as luzes que forem sendo acesas, tentando achar uma explicação lógica para isso.

A alimentação da “caixa de cores” é feita por duas pilhas pequenas de 1,5 V ligadas em série, totalizando uma tensão de 3V. Como essa tensão é muito elevada para o LED vermelho, faz-se necessário uma ligação em série com uma resistência de 100 Ω para garantir seu perfeito funcionamento. É importante verificar o manual do fabricante e as especificações técnicas dos LEDs antes de construir sua câmara, a fim de determinar a necessidade de um resistor acoplado ao circuito elétrico (Figura 4.20).

Figura 4.20: Esquema elétrico da "caixa de cores".

Um detalhe importante é cobrir os LEDs com papel vegetal com a finalidade de difundir a luz uniformemente dentro da caixa, ou então usar LEDs difusos no lugar de transparentes. Note que um dos lados da câmara existe um orifício para visualizar as figuras coloridas que são colocadas do lado oposto, em seu interior.

4.3.2 Equipamento para análise qualitativa da transmissão luminosa

O “filtro de cores” (Figura 4.21) é um experimento que possibilita uma análise qualitativa sobre a transmissão da luz por filtros coloridos. Como filtro podem ser utilizadas lâminas de acrílico coloridas, preferencialmente nas cores vermelha e azul, por serem cores-luz primárias e, assim, facilitarem as discussões introdutórias. Cada filtro pode ser acoplado a um tubo feito de papel cartão, papelão ou até mesmo de plástico opaco e pintado de preto por dentro, formando um tipo de monóculo.

Além do monóculo, é necessário que se construa dois conjuntos de palavras ou figuras geométricas distintas nas cores vermelha, verde, azul e branca, um conjunto colado sobre uma folha branca e outro colado sobre uma folha preta (Figura 4.22) .

Figura 4.21: Experimento “filtro de cores”.

Figura 4.22: Figuras coloridas para serem observadas através do "filtro de cores".

Deve ser solicitado ao estudante que faça observações através dos filtros, anotando os resultados obtidos e, em seguida, tentando achar uma explicação para o fenômeno observado.

A Figura 4.23 apresenta um conjunto de objetos observados sob luz branca.

A Figura 4.24 apresenta o mesmo conjunto de objetos observados através de um filtro vermelho sob luz branca. Os objetos que eram vistos inicialmente nas cores branca e vermelha, são agora observados na cor vermelha, enquanto os outros estão na cor preta. O efeito é bastante interessante, pois os objetos que eram percebidos em cores azul e verde sem o filtro, se tornaram pretos como o fundo, deixando de ser percebidos, quando o filtro vermelho é utilizado.

Efeito semelhante pode ser verificado ao se visualizar esse mesmo conjunto de objetos através de um filtro azul (Figura 4.25).

Figura 4.23: Imagens coloridas sob luz branca.

Figura 4.24: Imagens observadas através de um filtro vermelho.

Figura 4.25: Imagens observadas através de um filtro azul.

4.3.3 Algumas considerações...

- ❖ A partir da análise qualitativa que é elaborada durante a execução do primeiro experimento do roteiro, realizada com a “caixa de cores”, e com base nos conceitos de reflexão e absorção luminosa é possível criar uma ampla e rica discussão sobre como são percebidas as cores dos corpos que estão em ambientes iluminados por luzes coloridas.
- ❖ O segundo experimento proporciona um debate significativo que raramente é realizado nas aulas do Ensino Básico, ao permitir a comparação entre uma situação real e uma situação idealizada que é apresentada nos livros. Através das medidas realizadas com o *Arduino*, é possível elaborar uma análise quantitativa da reflexão luminosa. Nessa atividade, os estudantes conseguem perceber que, na prática, um corpo pode refletir luzes de várias cores com diferentes intensidades. Por meio dos dados registrados é possível notar, por exemplo, que um determinado corpo que nos parece verde quando está sob iluminação natural, reflete uma grande parcela da luz verde incidente sobre ele, como também reflete parcelas menores, porém significativas, de outras cores.
- ❖ Análise semelhante pode ser feita no terceiro experimento do roteiro sobre a taxa de transmissão da luz por filtros coloridos. No entanto, destaca-se a importância em alternar os conectores do dispositivo na placa e o programa inserido no *Arduino* para evitar resultados incoerentes.

4.4 Quarto roteiro de atividades - Reflexão, refração e absorção da luz

O quarto roteiro de atividades experimentais dá continuidade ao estudo das cores, com destaque para os conceitos sobre cor-luz e cor-pigmento, e os sistemas de mistura de cores RGB e CMYK.

FÍSICA
4º ROTEIRO DE ATIVIDADES
CORES

Aplicação: Escola _____
____ª série do Ensino Médio | Prof. _____
Responsável pelo projeto: prof. Elio Molisani
Contato: eliomolisani@gmail.com
Porto Alegre
Julho de 2015

Cores

Nome da equipe:

Série: Turma: Data: ___ / ___ / ___

Membros da Equipe:

Nome: nº

Nome: nº

Nome: nº

Nome: nº

Pensando um pouco...

Na atividade anterior começamos uma discussão sobre cores. Ainda sobre esse tema, é muito provável que você já tenha feito algumas experiências com misturas de tintas em casa ou nas aulas de Arte, ou que já tenha ouvido falar em cores primárias. Se você quiser produzir tinta verde, saberia que outras cores misturar?

E luz, você acha que é possível misturar luzes coloridas da mesma forma que misturamos as tintas? Obteremos os mesmos resultados???

Descubra as respostas resolvendo as atividades desse roteiro.

Bom trabalho!!!

Objetivos

Ao final dessa atividade espera-se que você consiga:

- ✓ diferenciar cor-luz de cor-pigmento;
- ✓ identificar as cores primárias e secundárias para luz e pigmentos;
- ✓ compreender o funcionamento dos sistemas de misturas de cores RGB e CMYK;

Material

- ✓ 1 computador com acesso à internet;
- ✓ 1 Arduino Duemilanove ou similar;
- ✓ Kit com caixa de luzes (caixa com LED RGB de alto brilho) para Arduino;
- ✓ Tinta vermelha, verde, azul, ciano, magenta e amarela;
- ✓ Copos descartáveis para efetuar a mistura das tintas;
- ✓ Folha de papel sulfite branca;

Procedimento

Atividade 1 – Mistura de luzes coloridas (sistema RGB)

Pegue a Caixa de Luzes e conecte ao Arduino de acordo com o esquema de montagem apresentado no quadro abaixo.

QP1.1) De acordo com as instruções do professor, abra o programa *Processing* (veja o item operando o *Processing*) para controlar o LED RGB. Em seguida preencha a tabela abaixo:

Tabela 1.1 – Sistema RGB (cor-luz)

VERMELHO (100%)	+	VERDE (100%)	=		
VERMELHO (100%)	+	AZUL (100%)	=		
VERDE (100%)	+	AZUL (100%)	=		
VERMELHO	+	VERDE	+	AZUL	=

Esquema de montagem da Caixa de Luzes com o Arduino

Conexão do LED com o Arduino

- ✓ Fio vermelho na porta digital 11
- ✓ Fio verde na porta digital 12
- ✓ Fio verde na porta digital 13
- ✓ Fio preto na porta GND

Figura 1.1: Caixa de Luzes com LED RGB para a composição de cores por adição. Observe que existem quatro fios que partem do LED contido na caixa (preto, vermelho, verde e azul).

Operando o Arduino

1. Faça a conexão entre o computador e o Arduino com o cabo USB.
2. Clique duas vezes sobre o ícone do Arduino que aparece no *desktop*.
3. Abra o programa Caixa de Luzes, para isso clique em:
File / Sketchbook / Caixa_de_Luzes
4. Verifique se o programa irá se conectar corretamente com a placa Arduino Duemilanove, clicando em:
Tools / Board / Arduino Duemilanove or Nano w / ATmega328
5. Verifique se o programa se conectará corretamente com a porta serial clicando em
Tools / Serial Port / escolha o número da porta (geralmente o maior número)
6. Faça o *upload* do programa para o Arduino clicando no ícone para *upload* que aparece na parte superior da tela:

Obs.: se não conseguir fazer o *upload*, o problema pode ser com a porta serial. Repita o passo 5 escolhendo uma outra porta.

Operando o Processing

1. Clique duas vezes sobre o ícone do Processing que aparece no *desktop*.
2. Abra o programa Caixa de Luzes, para isso clique em:
File / Sketchbook / Caixa_de_Luzes
3. Execute o programa clicando sobre o ícone *Run* que aparece no canto superior esquerdo da tela:

Atividade 2 – Mistura de pigmentos (sistema CMYK)

Para esta atividade você precisará de tinta nas cores vermelha, verde, azul, ciano, magenta e amarela.

QP2.1) Em copinhos descartáveis distintos, faça as misturas das tintas coloridas indicadas na tabela abaixo, e complete-a com os resultados obtidos.

Tabela 2.1 – Mistura de pigmentos coloridos

Pigmento VERMELHO	+	Pigmento VERDE	=		
Pigmento VERMELHO	+	Pigmento AZUL	=		
Pigmento VERDE	+	Pigmento AZUL	=		
Pigmento VERMELHO	+	Pigmento VERDE	+	Pigmento AZUL	=

QP2.2) Comparando os resultados obtidos nos experimentos anteriores, o que você pode afirmar sobre a mistura de pigmentos e de luzes coloridas?

QP2.3) Em copinhos descartáveis distintos, faça as misturas das tintas coloridas indicadas na tabela abaixo, e complete-a com os resultados obtidos.

Tabela 2.1 – Sistema CMYK (cor-pigmento)

CIANO	+	MAGENTA	=		
CIANO	+	AMARELO	=		
MAGENTA	+	AMARELO	=		
CIANO	+	MAGENTA	+	AMARELO	=

Um pouco de teoria

Geralmente aparelhos como televisores e computadores adotam sistemas de misturas de cores conhecidos por RGB enquanto que as impressoras usam o sistema CMYK. Mas o que isso significa?

O Sistema RGB, que é uma abreviação em inglês para *Red* (vermelho), *Green* (verde) e *Blue* (azul), realiza uma combinação de cores por adição (Figura 2.1). Esse sistema é válido para mistura de luz.

Já o sistema CMYK, que é uma abreviação em inglês para *Cyan* (ciano), *Magenta* (magenta), *Yellow* (amarelo) e *black* (preto), realiza uma combinação de cores por subtração (Figura 2.2), sendo válido para mistura de pigmentos. Note que a mistura em proporções adequadas de ciano, magenta e amarelo, resultará em preto, no entanto, até por uma questão de economia de tinta, as impressoras tem um cartucho especialmente preto. Outro motivo, é que para o setor gráfico a ausência de cor é representada pela mistura dessas cores. Então, por exemplo, quando o preto representado pela mistura de magenta, ciano e amarelo é enviado para uma impressora, ela interpreta esse resultado como ausência de cor e não pinta a folha. Já o preto representado por K é interpretado pela impressora como pintar a folha com a tinta preta.

Se você reparar, existem impressoras que adotam cartuchos de tinta coloridos separados. Estes cartuchos são vendidos nas cores ciano, amarelo, magenta e preto (Figura 2.3). Mesmo as impressoras que utilizam um único cartucho de tinta colorida, você pode notar que em sua embalagem (Figura 2.4) aparecem escrito e pintado as três cores do sistema CMYK, pois, internamente o cartucho é dividido em compartimentos para o armazenamento de cada uma das cores separadamente.

Sistema de cores CMYK observado em cartuchos de tinta para

Fotos: Elio Molisani

Figura 2.3: Cartuchos individuais de tinta para impressoras com as cores do sistema CMYK. No detalhe, os cartuchos instalados na impressora.

Fotos: Elio Molisani

Figura 2.4: Cartucho com as tintas coloridas ciano, magenta e amarela, em um único invólucro. A tinta preta vem em um cartucho separado.

Mas na prática, como devemos interpretar esses dois sistemas?

Suponha que um objeto seja pintado com tinta magenta (cor-pigmento primária). Ao levarmos esse objeto para um ambiente com luz branca, enxergamos esse objeto com cor magenta, pois ele é capaz de refletir simultaneamente as cores-luz azul e vermelha, absorvendo a verde.

Então, se esse objeto for iluminado apenas com luz verde será percebido como preto.

Se esse objeto for iluminado com luz policromática amarela (formada pelas cores-luz vermelha e verde), será observado na cor vermelha, pois ele absorve o verde e reflete o vermelho.

Será que você entendeu???

Teste seu conhecimento resolvendo os exercícios abaixo.

QR01) Um objeto é pintado de ciano é iluminado com luz branca. Qual(is) cor(es)-luz ele está refletindo? E qual(is) está absorvendo?

QR02) Se esse objeto ciano for iluminado com luz policromática amarela, com qual cor será observado?

QR03) Para que esse objeto ciano seja observado preto, deve ser iluminado com luz de qual cor?

Testando um mais um pouco...

Você pode testar outras misturas de cor através de um simulador. Para isso clique na figura abaixo com a tecla Ctrl pressionada, ou insira no seu navegador de internet o link <http://pion.sbfisica.org.br/pdc/index.php/por/Multimedia/Simulacoes/Optica/Visao-colorida>

QE01) Para se observar a cor rosa, quais cores-luz (e quanto aproximadamente de cada) devem ser misturadas?

QE01) E para produzir a cor marrom, quais cores-luz (e quanto aproximadamente de cada) devem ser misturadas?

a

4.4.1 Equipamento para o estudo da mistura de luzes coloridas

O equipamento descrito a seguir, denominado “caixa de luzes” (Figura 4.26), faz parte dos dispositivos utilizados no estudo sobre as cores.

Trata-se de uma caixa contendo um LED do tipo RGB que pode ser conectado ao *Arduino* e ter a intensidade luminosa de cada cor controlada individualmente por meio da interface gráfica *Processing*. O esquema elétrico para a construção da “caixa de luzes” está detalhado no capítulo 4.4.2. A tampa da caixa contém um grande orifício encoberto por papel vegetal para promover a difusão da luz e permitir a mistura das cores.

Figura 4.26: Experimento “caixa de luzes”.

Para o funcionamento do experimento é necessário instalar inicialmente o programa descrito no capítulo 4.4.3 na placa *Arduino* por meio do seu próprio ambiente de programação. Na sequência, deve-se fechar o programa do *Arduino*, abrir o ambiente de programação do *Processing* e executar o programa descrito no capítulo 4.4.4.

Este experimento permite o estudo da mistura das cores primárias para a luz, vermelha, verde e azul, de forma prática, permitindo uma melhor compreensão sobre o funcionamento de equipamentos tão comentados atualmente como, por exemplo, as TVs de LED.

Ao se executar o programa no *Processing* abre-se uma janela no monitor do computador onde é possível, por meio de um seletor deslizante, escolher o percentual da intensidade luminosa de cada cor (Figura 4.27). As informações são transmitidas instantaneamente para a “caixa de luzes”, que passa a emitir uma luz colorida resultante da mistura escolhida (Figura 4.28).

Figura 4.27: Janela do programa *Processing* para controle de cores de um LED RGB.

Figura 4.28: Experimento “caixa de luzes” em funcionamento.

4.4.2 Esquema do circuito elétrico para a construção do dispositivo “caixa de luzes”

Figura 4.29: Esquema elétrico para a ligação de um LED RGB no *Arduino*.

4.4.3 Código fonte a ser instalado no *Arduino* para controlar a intensidade luminosa das cores de um LED RGB

```
// Copie o código abaixo e cole na IDE do Arduino
// Código fonte para medir a taxa de transmissão luminosa da luz branca por filtros
// Autor: Elio Molisani
void setup()
{
  // declara a porta serial com taxa de transmissão de 9600 bps
  Serial.begin(9600);
  // pinos de saída das portas digitais
  pinMode(9, OUTPUT); // LED azul
  pinMode(10, OUTPUT); // LED verde
  pinMode(11, OUTPUT); // LED vermelho
  // pino digital usado como GND
  pinMode(8, OUTPUT);
  digitalWrite(8, LOW);
}

void loop()
{
  // retorna o valor da função GetFromSerial()
  switch(GetFromSerial())
  {
    case 'R':
      analogWrite(11, GetFromSerial());
      break;
    case 'G':
      analogWrite(10, GetFromSerial());
      break;
    case 'B':
      analogWrite(9, GetFromSerial());
      break;
  }
}

// le a porta serial
int GetFromSerial()
{
  while (Serial.available() <= 0) {
  }
  return Serial.read();
}
```

4.4.4 Código fonte a ser instalado no *Processing* para controlar a intensidade luminosa das cores de um LED RGB

```
/*
Copie o código abaixo e cole na IDE do Processing
Código fonte para criar um seletor de cores deslizante para um LED RGB
Autor: Elio Molisani
baseado no código disponibilizado no site www.guilhermemartins.net
*/
import processing.serial.*;
Serial port;
barraRGB R, G, B;
color cor;

void setup() {
  size(500, 500);
  println("Available serial ports:");
```

```

println(Serial.list());
//verifica qual porta serial está disponível para o Arduino
port = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
// cria três instâncias da classe RGB, em outras palavras, cria um seletor deslizante para cada cor
R = new barraRGB(100, 100, 90, 255, #FF0000);
G = new barraRGB(200, 100, 90, 255, #03FF00);
B = new barraRGB(300, 100, 90, 255, #009BFF);
}

void draw() {
background(0);
R.render();
G.render();
B.render();
// envia o caractere associado
// envia o valor desejado
port.write('R');
port.write(R.p);
port.write('G');
port.write(G.p);
port.write('B');
port.write(B.p);
}

class barraRGB {
int x, y, w, h, p;
color cor;
boolean barra;
  barraRGB (int _x, int _y, int _w, int _h, color _cor) {
    x = _x;
    y = _y;
    w = _w;
    h = _h;
    p = 0;
    cor = _cor;
    barra = true;
  }

void render() {
fill(cor);
rect(x-1, y-4, w, h+10);
noStroke();
fill(0);
rect(x, h-p+y-5, w-2, 13);
fill(255);
text(p*100/255 + "%", x+2, h-p+y+6);
if (barra==true && mousePressed==true && mouseX<x+w && mouseX>x){
  if ((mouseY<=y+h+150) && (mouseY>=y-150)) {
    p = h-(mouseY-y);
    if (p<0) {
      p=0;
    }
    else if (p>h) {
      p=h;
    }
  }
}
}
}
}
}

```

4.4.5 Algumas considerações ...

- ❖ Essa atividade abre uma enorme porta de oportunidades para desenvolver a interdisciplinaridade entre Física, Arte e Tecnologia, ao abordar os conceitos de cor-luz e cor-pigmento.
- ❖ Aproveite este momento para falar sobre as diversas tecnologias adotadas nos monitores de TV, computadores, e aparelhos celulares.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram apresentadas, neste trabalho, algumas sugestões para o uso do *Arduino* como ferramenta para automação de experimentos e aquisição, coleta e análise de dados.

Diferentemente dos *kits* comercializados no mercado, a plataforma *Arduino* é de código aberto, permite a conexão de um enorme número de sensores, é de fácil manuseio e pode ser utilizada em experimentos diversos. Isso ocasiona uma redução de custos ainda maior na construção dos equipamentos experimentais para o laboratório didático.

No laboratório didático são inúmeras as possibilidades de atividades experimentais a serem desenvolvidas. Talvez, por uma dificuldade procedimental muitos temas da Física são abordados apenas de forma teórica nas escolas de nível médio. Tomando por base a escassez de experimentos envolvendo Óptica no Ensino Médio, optou-se por desenvolver equipamentos e sugerir propostas pedagógicas relacionadas a esse tema. Foram apresentados experimentos que permitem uma análise qualitativa e, também, quantitativa de fenômenos ópticos, difíceis de serem explorados até então, em laboratório didático. Verificou-se que o material produzido e aplicado permitiu que os estudantes, ao confrontarem situações reais com ideais, se aprofundassem em diversos conceitos da Óptica.

De modo geral, a inserção dessa nova metodologia permitiu a criação de uma dinâmica de aula diferente, que manteve os estudantes motivados e participativos durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Em parte isso foi garantido pela criação dos roteiros dinâmicos, que permitem que os estudantes acessem *links* de vídeos e textos explicativos, compartilhem informações com os colegas, interajam com simuladores e aplicativos *on-line*, respondam questões diretamente pelo computador, acessem o material, postem as tarefas e verifiquem os comentários do professor de qualquer equipamento conectado à internet por estarem disponibilizados em servidores *on-line*.

No entanto, convém enfatizar que a aplicação do *Arduino* como ferramenta de laboratório não fica restrita à experimentos de óptica e, tampouco, à disciplina de Física. A crescente variedade de módulos de sensores pré-fabricados vem simplificando cada vez mais a construção dos circuitos elétricos externos que os conectam ao *Arduino*. Isso permite uma ampliação significativa no campo de atuação do *Arduino* como instrumento didático.

Além da grande quantidade de experimentos possíveis de serem realizados com a plataforma *Arduino*, destaca-se o grande potencial que ela apresenta para o desenvolvimento de projetos junto aos estudantes. Nesse caso, é possível promover um trabalho de carácter interdisciplinar que coloca os estudantes diante de situações desafiadoras e problemas reais e, também, em contato com processos e procedimentos científicos e tecnológicos atuais. Acredita-se que isso permita ao estudante correlacionar e integrar conceitos, aprimorar habilidades, desenvolver autonomia para o estudo e, conseqüentemente, ampliar sua rede de saberes. Nas duas escolas onde essa a proposta foi executada houve interesse por grande parte dos estudantes em aprofundar os conhecimentos sobre a placa de prototipagem para o desenvolvimento de projetos.

A ênfase dada para a utilização da tecnologia permite maior apropriação de diversas ferramentas computacionais que não estão inseridas oficialmente na matriz curricular da maioria das escolas, porém são fundamentais para os profissionais que atuam no mercado de trabalho atual.

Também, é importante aproveitar o ambiente escolar para promover uma alfabetização digital mais ampla, trazendo discussões que alertem para os serviços que são disponibilizados na internet e, em especial, aos seus termos e condições de uso. Em muitos casos, os serviços denominados gratuitos rastreiam os dados de navegação do usuário para traçar o seu perfil e vender essas informações para empresas de diversos segmentos do mercado comercial. Diversos servidores que oferecem espaços para o armazenamento de informações não se responsabilizam pela segurança dos arquivos ali hospedados. Portanto, além de ter uma cópia de tudo que é arquivado em um servidor *on-line*, é importante, por uma questão de confidencialidade, avaliar com cuidado os dados que se pretende enviar. Além disso, o professor deve ficar atento ao limite de idade para o uso dos serviços oferecidos na internet, a fim de evitar complicações de ordem jurídica. O *Google Drive*, usado como referência nesse trabalho, por exemplo, tem seu uso restrito para pessoas com idade a partir de 13 anos.

Consequentemente, esse tipo de atividade, além de incentivar o espírito de investigação científica nos estudantes, apresenta um grande potencial para a alfabetização digital, ampliando suas concepções acerca do mundo em que estamos inseridos e do uso que fazemos das tecnologias atuais.

No entanto, o apoio dado aos professores, por parte das Instituições de Ensino, é fundamental. A implementação de propostas pedagógicas semelhantes a esta dependem de equipamentos e espaços físicos adequados e, também, do incentivo dado à formação dos professores. Cabe ao professor procurar manter-se atualizado sobre os demais processos pedagógicos, reformular e compartilhar suas estratégias metodológicas com outros educadores, enfatizar a importância educacional e cobrar dos dirigentes escolares o apoio necessário para a melhoria de suas aulas.

Espera-se com esta proposta, alimentar as discussões acerca dos recursos tecnológicos no Ensino de Física, incentivar a produção de mais experimentos dessa natureza e apontar diferentes caminhos para que a positiva inserção desse novo instrumento no laboratório didático seja cada vez mais viável.

APÊNDICE A – PRÉ TESTE SOBRE ÓPTICA

Pré-teste / Tema: óptica

IMPORTANTE: Não faça marcas nas folhas de questões. Responda apenas na folha de respostas.

Dado: Abaixo, como fonte de consulta, estão representados dois sistemas para mistura de cores, sendo um deles conhecido como RGB – que é uma abreviação em inglês para *Red* (vermelho), *Green* (verde) e *Blue* (azul) –, e o outro conhecido como CMYK – que é uma abreviação em inglês para *Cyan* (ciano), *Magenta* (magenta), *Yellow* (amarelo) e *black* (preto).

Analise atentamente cada uma das questões* abaixo e **marque, somente na folha de respostas**, apenas uma das três alternativas (a, b, c) que, em sua opinião, melhor completa o enunciado.

01. Imagine que você esteja em uma sala isolada do meio externo, ou seja, totalmente fechada. Se todas as fontes de luz forem apagadas você
 - a) não conseguirá enxergar nada dentro da sala pois ela ficará completamente escura.
 - b) levará um certo tempo para enxergar todos os objetos dentro da sala, pois é necessário que o olho se acostume com o ambiente.
 - c) enxergará normalmente os objetos com tonalidades claras e com muita dificuldade os escuros.

02. Admita que o Sol subitamente “morresse”, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. Passadas 24 h, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria
 - a) a Lua e as estrelas.
 - b) uma completa escuridão.
 - c) somente as estrelas.

03. Marília e Dirceu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinale a alternativa em que estão **CORRETAMENTE** representados os feixes de luz que permitem a Dirceu ver Marília.

04. A folha impressa de um livro apresenta impressão de letras pretas sobre o fundo branco do papel; isso facilita a leitura e a percepção da escrita. O que ocorre com a luz? Ela

- a) é refletida pela escrita e absorvida pelo papel branco.
- b) é absorvida pela escrita e refletida pelo papel branco.
- c) é refletida igualmente pelas duas partes.

05. Quando vistas através de um filtro vermelho, as folhas verdes de uma árvore

- a) parecem pretas.
- b) tornam-se praticamente invisíveis.
- c) são vistas com sua cor natural.

06. Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e participar de desfiles de moda. Em trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava cor vermelha quando iluminado pela luz do sol. Ana Maria irá desfilar novamente usando o mesmo vestido. Sabendo-se que a passarela onde Ana Maria vai desfilar será iluminada agora com luz monocromática azul, podemos afirmar que o público perceberá seu vestido como sendo

- a) azul, pois é a cor que incidiu sobre o vestido.
- b) preto, porque o vestido só reflete a cor vermelha.
- c) de cor entre vermelha e verde devido à mistura das cores.

07. Em um ambiente com luz natural, uma banana madura se apresenta amarela com pintas pretas. Ao ser colocada em um ambiente iluminado apenas por luz verde, será observada

- a) amarela com pintas pretas.
- b) verde com pintas pretas.
- c) totalmente preta.

08. Observando um pedaço de papel vermelho em um laboratório um estudante chega às seguintes conclusões:

- I. O papel pode ser branco e estar sendo iluminado com luz vermelha.
- II. O papel pode ser vermelho e estar sendo iluminado com luz vermelha.
- III. O papel pode ser vermelho e estar sendo iluminado com luz branca.

Está correto o que se afirma

- a) apenas em II.
- b) apenas em I e III.
- c) em I, II e III.

09. Três feixes de luz, de mesma intensidade, podem ser vistos atravessando uma sala, como mostra a figura.

O feixe 1 é vermelho, o 2 é verde e o 3 é azul. Os três feixes se cruzam na posição A e atingem o anteparo nas regiões B, C e D. As cores que podem ser vistas nas regiões A, B, C e D, respectivamente, são

- a) branco, branco, branco, branco.
- b) preto, azul, verde, vermelho.
- c) branco, azul, verde, vermelho.

10. À noite, numa sala iluminada, é possível ver os objetos da sala, por reflexão numa vidraça, com muito maior nitidez que durante o dia, porque
- aumenta a parcela de luz refletida.
 - diminui a parcela de luz refratada proveniente do exterior.
 - aumenta a parcela de luz absorvida pelo vidro.
11. Um estudante realizou duas experiências. Na primeira misturou tinta guache vermelha e verde. Na segunda, projetou sobre uma parede branca simultaneamente uma luz vermelha e outra verde. Quais foram os resultados obtidos nessas experiências?
- Quando misturou as tintas obteve a cor castanho, mas quando misturou as luzes obteve a cor amarela.
 - Em ambos os casos obteve a mesma cor: castanho.
 - Em ambos os casos obteve a cor castanho, mas a tinta em um tom mais escuro e a luz em um tom mais claro.
12. O motorista de um carro olha no espelho retrovisor interno e vê o passageiro do banco traseiro. Se o passageiro olhar para o mesmo espelho verá o motorista. Esse fato se explica pelo
- princípio de independência dos raios luminosos.
 - princípio de propagação retilínea dos raios luminosos.
 - princípio da reversibilidade dos raios luminosos.
13. A coloração das folhas das plantas é determinada, principalmente, pelas clorofilas a e b – nelas presentes –, que são dois dos principais pigmentos responsáveis pela absorção da luz necessária para a realização da fotossíntese. O gráfico abaixo mostra o espectro conjunto de absorção das clorofilas a e b em função do comprimento de onda da radiação solar visível.

Com base nessas informações, é correto afirmar que, para realizar a fotossíntese, as clorofilas absorvem, predominantemente

- o violeta, e refletem o verde, o vermelho e o azul.
- o verde, e refletem o violeta, o azul e o vermelho.
- o violeta, o azul e o vermelho, e refletem o verde.

Referências

- As questões 1, 7 e 11 foram elaboradas por Elio Molisani Ferreira Santos.
- As seguintes questões foram adaptadas dos respectivos exames vestibulares: nº 2 – FUVEST-SP (1993); nº 3 – UFMG (2005); nº 4 – FGV-SP (2001); nº 5 – ITA (1998); nº 6 – UFRN (2002); nº 9 – UNIFAL-MG (1999); nº 10 – PUC-SP (2005); nº 12 – PUCC-SP (2002); nº 13 – UFRN (2010);
- A questão 8 foi adaptada das Olimpíadas de Física - SP (1998).

APÊNDICE B – PÓS-TESTE SOBRE ÓPTICA

UFRGS
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL

Pós-teste / Tema: óptica

IMPORTANTE: Não faça marcas nas folhas de questões. Responda apenas na folha de respostas.

Dado: Abaixo, como fonte de consulta, estão representados dois sistemas para mistura de cores, sendo um deles conhecido como RGB – que é uma abreviação em inglês para *Red* (vermelho), *Green* (verde) e *Blue* (azul) –, e o outro conhecido como CMYK – que é uma abreviação em inglês para *Cyan* (ciano), *Magenta* (magenta), *Yellow* (amarelo) e *black* (preto).

Analise atentamente cada uma das questões* abaixo e **marque, somente na folha de respostas**, apenas uma das três alternativas (a, b, c) que, em sua opinião, melhor completa o enunciado.

1. Imagine que você esteja em uma sala isolada do meio externo, ou seja, totalmente fechada. Se todas as fontes de luz forem apagadas você
 - a) não conseguirá enxergar nada dentro da sala pois ela ficará completamente escura.
 - b) levará um certo tempo para enxergar todos os objetos dentro da sala, pois é necessário que o olho se acostume com o ambiente.
 - c) enxergará normalmente os objetos com tonalidades claras e com muita dificuldade os escuros.

02. Admita que o Sol subitamente “morresse”, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. Passadas 24 h, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria
 - a) a Lua e as estrelas.
 - b) uma completa escuridão.
 - c) somente as estrelas.

03. Marília e Dirceu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinale a alternativa em que estão **CORRETAMENTE** representados os feixes de luz que permitem a Dirceu ver Marília.

04. A folha impressa de um livro apresenta impressão de letras pretas sobre o fundo branco do papel; isso facilita a leitura e a percepção da escrita. O que ocorre com a luz? Ela
- é refletida pela escrita e absorvida pelo papel branco.
 - é absorvida pela escrita e refletida pelo papel branco.
 - é refletida igualmente pelas duas partes.
05. Em uma situação, ilustrada na figura 1, uma lâmpada e um observador têm, entre si, uma lâmina de vidro colorida. Em outra situação, ilustrada na figura 2, ambos, a lâmpada e o observador, encontram-se à frente de uma lâmina de plástico colorida, lisa e opaca. Mesmo sendo a lâmpada emissora de luz branca, em ambas as situações o observador enxerga as lâminas como sendo de cor verde.

figura 1

figura 2

- o vidro reflete a luz de cor verde, absorvendo as outras cores, e o plástico transmite a luz de cor verde, absorvendo as outras cores.
 - o vidro absorve a luz de cor verde, transmitindo as outras cores, e o plástico absorve a luz de cor verde, refletindo as outras cores.
 - o vidro transmite a luz de cor verde, absorvendo as outras cores, e o plástico reflete a luz de cor verde, absorvendo as outras cores.
06. Um laboratório fotográfico usa luz monocromática vermelha para revelação e cópia de filmes. Um objeto que, sob luz branca, se apresenta na cor verde pura, dentro desse laboratório será visto na cor
- preta.
 - vermelha.
 - verde.
07. Um melão maduro parecerá preto quando for iluminado com luz
- vermelha.
 - verde.
 - azul.
08. Observando um pedaço de papel vermelho em um laboratório um estudante chega às seguintes conclusões:
- O papel pode ser branco e estar sendo iluminado com luz vermelha.
 - O papel pode ser vermelho e estar sendo iluminado com luz vermelha.
 - O papel pode ser vermelho e estar sendo iluminado com luz branca.
- Está correto o que se afirma
- apenas em II.
 - apenas em I e III.
 - em I, II e III.

09. Três feixes de luz, de mesma intensidade, podem ser vistos atravessando uma sala, como mostra a figura.

O feixe 1 é vermelho, o 2 é verde e o 3 é azul. Os três feixes se cruzam na posição A e atingem o anteparo nas regiões B, C e D. As cores que podem ser vistas nas regiões A, B, C e D, respectivamente, são

- branco, branco, branco, branco.
- preto, azul, verde, vermelho.
- branco, azul, verde, vermelho.

10. À noite, numa sala iluminada, é possível ver os objetos da sala, por reflexão numa vidraça, com muito maior nitidez que durante o dia, porque

- aumenta a parcela de luz refletida.
- diminui a parcela de luz refratada proveniente do exterior.
- aumenta a parcela de luz absorvida pelo vidro.

11. Um estudante realizou duas experiências. Na primeira misturou tinta guache vermelha e verde. Na segunda, projetou sobre uma parede branca simultaneamente uma luz vermelha e outra verde. Quais foram os resultados obtidos nessas experiências?

- Quando misturou as tintas obteve a cor castanho, mas quando misturou as luzes obteve a cor amarela.
- Em ambos os casos obteve a mesma cor: castanho.
- Em ambos os casos obteve a cor castanho, mas a tinta em um tom mais escuro e a luz em um tom mais claro.

12. O motorista de um carro olha no espelho retrovisor interno e vê o passageiro do banco traseiro. Se o passageiro olhar para o mesmo espelho verá o motorista. Esse fato se explica pelo

- princípio de independência dos raios luminosos.
- princípio de propagação retilínea dos raios luminosos.
- princípio da reversibilidade dos raios luminosos.

13. A coloração das folhas das plantas é determinada, principalmente, pelas clorofilas a e b – nelas presentes –, que são dois dos principais pigmentos responsáveis pela absorção da luz necessária para a realização da fotossíntese. O gráfico abaixo mostra o espectro conjunto de absorção das clorofilas a e b em função do comprimento de onda da radiação solar visível. Com base nessas informações, é correto afirmar que, para realizar a fotossíntese, as clorofilas absorvem, predominantemente

- o violeta, e refletem o verde, o vermelho e o azul.
- o verde, e refletem o violeta, o azul e o vermelho.
- o violeta, o azul e o vermelho, e refletem o verde.

Referências

- As questões 1, 7 e 11 foram elaboradas por Elio Molisani Ferreira Santos.
- As seguintes questões foram adaptadas dos respectivos exames vestibulares: nº 2 – FUVEST-SP (1993); nº 3 – UFMG (2005); nº 4 – FGV-SP (2001); nº 5 – UNIFAL-MG (); nº 6 – UFMG (); nº 9 – UNIFAL-MG (1999); nº 10 – PUC-SP (2005); nº 12 – PUCC-SP (2002); nº 13 – UFRN (2010);
- A questão 8 foi adaptada das Olimpíadas de Física - SP (1998).

ANEXO – INFORMAÇÕES SOBRE OS FOTORESISTORES

PGM CDS Photoresistors

CDS Light-Dependent Photoresistors

Light-Dependent Photoresistors for Sensor Applications

▶ Preview

The cadmium sulfide (CdS) or light dependent resistor (LDR) whose resistance is inversely dependent on the amount of light falling on it, is known by many names including the photo resistor, photoresistor, photoconductor, photoconductive cell, or simply the photocell.

A typical structure for a photoresistor uses an active semiconductor layer that is deposited on an insulating substrate. The semiconductor is normally lightly doped to enable it to have the required level of conductivity. Contacts are then placed either side of the exposed area.

The photo-resistor, CdS, or LDR finds many uses as a low cost photo sensitive element and was used for many years in photographic light meters as well as in other applications such as smoke, flame and burglar detectors, card readers and lighting controls for street lamps.

Providing design engineers with an economical CdS or LDR with high quality performance, Token Electronics now offers commercial grade PGM photoresistor. Designated the PGM Series, the photoresistors are available in 5mm, 12mm and 20mm sizes, the conformally epoxy or hermetical package offer high quality performance for applications that require quick response and good characteristic of spectrum.

Token has been designing and manufacturing high performance light dependent resistors for decades. Our product offerings are extensive and our experience with custom photoresistor is equally extensive. Contact us with your specific needs.

▶ Features

- Quick Response
- Reliable Performance
- Epoxy or hermetical package
- Good Characteristic of Spectrum

▶ Applications

- Photoswitch
- Photoelectric Control
- Auto Flash for Camera
- Electronic Toys, Industrial Control

PGM CDS Photoresistors

Terminology

- **Light Resistance :**

Measured at 10 lux with standard light A (2854K-color temperature) and 2hr. preillumination at 400-600 lux prior testing.

- **Dark Resistance :**

Measured at 10th seconds after closing 10 lux.

- **Gamma characteristic :**

Under 10 lux and 100 lux and given by $\gamma = \log(R_{10}/R_{100}) / \log(100/10) = \log(R_{10}/R_{100})$
 R10, R100: resistance at 10 lux and 100 lux.
 The tolerance of γ is ± 0.1 .

- **Pmax :**

Max. power dissipation at ambient temperature of 25°C. At higher ambient temperature, the maximum power permissible may be lowered.

- **Vmax :**

Max. voltage in darkness that may be applied to the device continuously.

- **Spectral peak :**

Spectral sensitivity of photoresistors depends on the wavelength of light they are exposed to and in accordance with figure ‘Spectral Response’.
 The tolerance of spectral peak is $\pm 50\text{nm}$.

Physical and Environmental Characteristics

ITEM	CONDITIONS	PERFORMANCE
Solderability	Put the terminals into welding tank at temp. 230±5°C for 2±0.5s (terminal roots are 5mm away from the tin surface).	wetting>95%
Temperature Changing	Change of temperature in accordance with: TA: -40°C TB: +60°C Number of cycles: 5 Exposure duration: 30min	Drift of R10 = ± 20% No visible damage
Constant humidity and heat	1. Put the device in test box at Temperature: 60±5° CHumidity: 90-95% Illumination: 0lux Duration: 100h 2. Take the device and measure after 24h at normal temperature and humidity.	Drift of R10= ± 30% No visible damage
Constant load Temperature	At 25±5°C Illumination: 150lux at rated power Duration: 600h	No visible damage
Wire Terminals Strength	Bend the wire terminal at its root to 90 degree, and then bend it to a opposite direction.	No visible damage
Vibration	Frequency: 50Hz Swing: 1.5mm with Directions: parallel to ceramic substrate normal to ceramic substrate. Duration: 2h	No visible dam

PGM12 CDS Photoresistors

Configurations & Dimensions

Note: All dimensions are in mm and NTS.

(PGM12**) Electronics Characteristics

Model	Vmax (VDC)	Pmax (mW)	Ambient Temp (°C)	Spectral Peak (nm)	Photo Resistance (10Lx) (KΩ)	Dark Resistance (MΩ)min	γ_{min}	Response Time (ms)	
								Rise	Decay
PGM1200	250	250	-30 ~ +70	560	2~5	1.0	0.6	30	40
PGM1201	250	250	-30 ~ +70	560	4~10	2.0	0.7	30	30
PGM1202	250	250	-30 ~ +70	560	8~20	5.0	0.7	30	30
PGM1203	250	250	-30 ~ +70	560	18~50	10	0.8	30	30
PGM1204	250	250	-30 ~ +70	560	45~150	20	0.8	30	30
PGM1205	250	250	-30 ~ +70	560	140~300	20	0.8	30	30

(PGM12**-MP) Electronics Characteristics

Model	Vmax (VDC)	Pmax (mW)	Ambient Temp (°C)	Spectral Peak (nm)	Photo Resistance (10Lx) (KΩ)	Dark Resistance (MΩ)min	γ_{min}	Response Time (ms)	
								Rise	Decay
PGM1200-MP	250	250	-30 ~ +70	560	2~5	1.0	0.6	30	40
PGM1201-MP	250	250	-30 ~ +70	560	4~10	2.0	0.7	30	30
PGM1202-MP	250	250	-30 ~ +70	560	8~20	5.0	0.7	30	30
PGM1203-MP	250	250	-30 ~ +70	560	18~50	10	0.8	30	30
PGM1204-MP	250	250	-30 ~ +70	560	45~150	20	0.8	30	30
PGM1205-MP	250	250	-30 ~ +70	560	140~300	20	0.8	30	30

TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA

Disponíveis em: http://www.if.ufrgs.br/ppgenfis/mostra_ta.php

- nº. 1 Um Programa de Atividades sobre de Física para a 8ª Série do 1º Grau
Rolando Axt, Maria Helena Steffani e Vitor Hugo Guimarães, 1990.
- nº. 2 Radioatividade
Magale Elisa Brückmann e Susana Gomes Fries, 1991.
- nº. 3 Mapas Conceituais no Ensino de Física
Marco Antonio Moreira, 1992.
- nº. 4 Um Laboratório de Física para Ensino Médio
Rolando Axt e Magale Elisa Brückmann, 1993.
- nº. 5 Física para Secundaristas – Fenômenos Mecânicos e Térmicos
Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1994.
- nº. 6 Física para Secundaristas – Eletromagnetismo e Óptica
Rolando Axt e Virgínia Mello Alves, 1995.
- nº. 7 Diagramas V no Ensino de Física
Marco Antonio Moreira, 1996.
- nº. 8 Supercondutividade – Uma proposta de inserção no Ensino Médio
Fernanda Ostermann, Letícia Mendonça Ferreira, Claudio de Holanda Cavalcanti, 1997.
- nº. 9 Energia, entropia e irreversibilidade
Marco Antonio Moreira, 1998.
- nº. 10 Teorias construtivistas
Marco Antonio Moreira e Fernanda Ostermann, 1999.
- nº. 11 Teoria da relatividade especial
Trieste Freire Ricci, 2000.
- nº. 12 Partículas elementares e interações fundamentais
Fernanda Ostermann, 2001.
- nº. 13 Introdução à Mecânica Quântica. Notas de curso
Ileana Maria Greca e Victoria Elnecave Herscovitz, 2002.
- nº. 14 Uma introdução conceitual à Mecânica Quântica para professores do ensino médio
Trieste Freire Ricci e Fernanda Ostermann, 2003.
- nº. 15 O quarto estado da matéria
Luiz Fernando Ziebell, 2004.
- v. 16, n. 1 Atividades experimentais de Física para crianças de 7 a 10 anos de idade
Carlos Schroeder, 2005.
- v. 16, n. 2 O microcomputador como instrumento de medida no laboratório didático de Física
Lucia Forgiarini da Silva e Eliane Angela Veit, 2005.
- v. 16, n. 3 Epistemologias do Século XX
Neusa Teresinha Massoni, 2005.

- v. 16, n. 4 Atividades de Ciências para a 8a série do Ensino Fundamental: Astronomia, luz e cores
Alberto Antonio Mees, Cláudia Teresinha Jraige de Andrade e Maria Helena Steffani, 2005.
- v. 16, n. 5 Relatividade: a passagem do enfoque galileano para a visão de Einstein
Jeferson Fernando Wolff e Paulo Machado Mors, 2005.
- v. 16, n. 6 Trabalhos trimestrais: pequenos projetos de pesquisa no ensino de Física
Luiz André Mützenberg, 2005.
- v. 17, n. 1 Circuitos elétricos: novas e velhas tecnologias como facilitadoras de uma aprendizagem significativa no nível médio
Maria Beatriz dos Santos Almeida Moraes e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2006.
- v. 17, n. 2 A estratégia dos projetos didáticos no ensino de física na educação de jovens e adultos (EJA)
Karen Espindola e Marco Antonio Moreira, 2006.
- v. 17, n. 3 Introdução ao conceito de energia
Alessandro Bucussi, 2006.
- v. 17, n. 4 Roteiros para atividades experimentais de Física para crianças de seis anos de idade
Rita Margarete Grala, 2006.
- v. 17, n. 5 Inserção de Mecânica Quântica no Ensino Médio: uma proposta para professores
Márcia Cândida Montano Webber e Trieste Freire Ricci, 2006.
- v. 17, n. 6 Unidades didáticas para a formação de docentes das séries iniciais do ensino fundamental
Marcelo Araújo Machado e Fernanda Ostermann, 2006.
- v. 18, n. 1 A Física na audição humana
Laura Rita Rui, 2007.
- v. 18, n. 2 Concepções alternativas em Óptica
Voltaire de Oliveira Almeida, Carolina Abs da Cruz e Paulo Azevedo Soave, 2007.
- v. 18, n. 3 A inserção de tópicos de Astronomia no estudo da Mecânica em uma abordagem epistemológica
Érico Kemper, 2007.
- v. 18, n. 4 O Sistema Solar – Um Programa de Astronomia para o Ensino Médio
Andréia Pessi Uhr, 2007.
- v. 18, n. 5 Material de apoio didático para o primeiro contato formal com Física; Fluidos
Felipe Damasio e Maria Helena Steffani, 2007.
- v. 18, n. 6 Utilizando um forno de microondas e um disco rígido de um computador como laboratório de Física
Ivo Mai, Naira Maria Balzaretto e João Edgar Schmidt, 2007.
- v. 19, n. 1 Ensino de Física Térmica na escola de nível médio: aquisição automática de dados como elemento motivador de discussões conceituais
Denise Borges Sias e Rejane Maria Ribeiro-Teixeira, 2008.
- v. 19, n. 2 Uma introdução ao processo da medição no Ensino Médio
César Augusto Steffens, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2008.

- v. 19, n. 3 Um curso introdutório à Astronomia para a formação inicial de professores de Ensino Fundamental, em nível médio
Sônia Elisa Marchi Gonzatti, Trieste Freire Ricci e Maria de Fátima Oliveira Saraiva, 2008.
- v. 19, n. 4 Sugestões ao professor de Física para abordar tópicos de Mecânica Quântica no Ensino Médio
Sabrina Soares, Iramaia Cabral de Paulo e Marco Antonio Moreira, 2008.
- v. 19, n. 5 Física Térmica: uma abordagem histórica e experimental
Juleana Boeira Michelena e Paulo Machado Mors, 2008.
- v. 19, n. 6 Uma alternativa para o ensino da Dinâmica no Ensino Médio a partir da resolução qualitativa de problemas
Carla Simone Facchinello e Marco Antonio Moreira, 2008.
- v. 20, n. 1 Uma visão histórica da Filosofia da Ciência com ênfase na Física
Eduardo Alcides Peter e Paulo Machado Mors, 2009.
- v. 20, n. 2 Relatividade de Einstein em uma abordagem histórico-fenomenológica
Felipe Damasio e Trieste Freire Ricci, 2009.
- v. 20, n. 3 Mecânica dos fluidos: uma abordagem histórica
Luciano Dernadin de Oliveira e Paulo Machado Mors, 2009.
- v. 20, n. 4 Física no Ensino Fundamental: atividades lúdicas e jogos computadorizados
Zilk M. Herzog e Maria Helena Steffani, 2009.
- v. 20, n. 5 Física Térmica
Nelson R. L. Marques e Ives Solano Araujo, 2009.
- v. 20, n. 6 Breve introdução à Física e ao Eletromagnetismo
Marco Antonio Moreira, 2009.
- v. 21, n. 1 Atividades experimentais de Física à luz da epistemologia de Laudan: ondas mecânicas no ensino médio
Lizandra Botton Marion Morini, Eliane Angela Veit, Fernando Lang da Silveira, 2010.
- v. 21, n. 2 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea na Medicina (1ª Parte)
Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010.
- v. 21, n. 3 Aplicações do Eletromagnetismo, Óptica, Ondas, da Física Moderna e Contemporânea na Medicina (2ª Parte)
Mara Fernanda Parisoto e José Túlio Moro, 2010.
- v. 21, n. 4 O movimento circular uniforme: uma proposta contextualizada para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Wilson Leandro Krummenauer, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Fernando Lang da Silveira, 2010.
- v. 21, n. 5 Energia: situações para a sala de aula
Marcia Frank de Rodrigues, Flávia Maria Teixeira dos Santos e Fernando Lang da Silveira, 2010.
- v. 21, n. 6 Introdução à modelagem científica
Rafael Vasques Brandão, Ives Solano Araujo e Eliane Angela Veit, 2010.
- v. 22, n. 1 Breve introdução à Lei de Gauss para a eletricidade e à Lei de Àmpere-Maxwell
Ives Solano Araujo e Marco Antonio Moreira, 2011.

- v. 22, n. 4 Visões epistemológicas contemporâneas: uma introdução
Marco Antonio Moreira e Neusa Teresinha Massoni, 2011.
- v. 22, n. 5 Introdução à Física das Radiações
Rogério Fachel de Medeiros e Flávia Maria Teixeira dos Santos, 2011.
- v. 22, n. 6 O átomo grego ao Modelo Padrão: os indivisíveis de hoje
Lisiane Araujo Pinheiro, Sayonara Salvador Cabral da Costa e Marco Antonio Moreira, 2011.
- v. 23, n. 1 Situações-problema como motivação para o estudo de Física no 9o ano
Terrimar I. Pasqualetto, Rejane M. Ribeiro-Teixeira e Marco Antonio Moreira, 2012.
- v. 23, n. 2 Unidades de Ensino Potencialmente Significativas UEPS
Marco Antonio Moreira, 2012.
- v. 23, n. 3 Universo, Terra e Vida: aprendizagem por investigação
Roberta Lima Moretti, Maria de Fátima Oliveira Saraiva e Eliane Angela Veit, 2012.
- v. 23, n. 4 Ensinando Física através do radioamadorismo
Gentil César Bruscato e Paulo Machado Mors, 2012.
- v. 23, n. 5 Física na cozinha
Lairane Rekovsky, 2012.
- v. 23, n. 6 Inserção de conteúdos de Física Quântica no Ensino Médio através de uma unidade de ensino potencialmente significativa
Adriane Griebeler e Marco Antonio Moreira, 2013.
- v. 24, n. 1 Ensinando Física Térmica com um refrigerador
Rodrigo Poglia e Maria Helena Steffani, 2013.
- v. 24, n. 2 Einstein e a Teoria da Relatividade Especial: uma abordagem histórica e introdutória
Melina Silva de Lima, 2013.
- v. 24, n. 3 A Física dos equipamentos utilizados em eletrotermofototerapia
Alexandre Novicki, 2013.
- v. 24, n. 4 O uso de mapas e esquemas conceituais em sala de aula
Angela Denise Eich Müller e Marco Antonio Moreira, 2013.
- v. 24, n. 5 Evolução temporal em Mecânica Quântica: conceitos fundamentais envolvidos
Glauco Cohen F. Pantoja e Victoria Elnecape Herscovitz, 2013.
- v. 24, n. 6 Aprendizagem significativa em mapas conceituais
Marco Antonio Moreira, 2013.
- v. 25, n. 1 Introdução ao uso de tecnologias no Ensino de Física experimental dirigida a licenciandos de Física
Leandro Paludo, Eliane Angela Veit e Fernando Lang da Silveira, 2014.
- v. 25, n. 2 Uma proposta para a introdução dos plasmas no estudo dos estados físicos da matéria no Ensino Médio
Luis Galileu G. Tonelli, 2014.
- v. 25, n. 3 Abordagem de conceitos de Termodinâmica no Ensino Médio por meio de Unidades de Ensino Potencialmente Significativas
Marcos Pradella e Marco Antonio Moreira, 2014.

- v. 25, n.4 Arduino para físicos: uma ferramenta prática para a aquisição de dados automáticos
Rafael Frank de Rodrigues e Silvio Luiz Souza Cunha, 2014.
- v. 25, n.5 Ensino de conceitos básicos de eletricidade através da análise do consumo de energia elétrica na escola
Adroaldo Carpes de Lara, Ives Solano Araujo e Fernando Lang da Silveira, 2014.
- v. 25, n.6 Pequenos projetos de Física no ensino não formal
Camilla Lima dos Reis e Maria Helena Steffani, 2014.
- v. 26, n.1 Ensino de Eletricidade para a Educação de Jovens e Adultos
Rodrigo Lapuente de Almeida e Sílvio Luiz de Souza Cunha, 2015.
- v. 26, n.2 Textos e atividades sobre oscilações e ondas, modelos atômicos, propriedades da luz, luz e cores, radiações ionizantes e suas aplicações médicas
José Fernando Cánovas de Moura, Rejane Maria Ribeiro-Teixeira e Fernando Lang da Silveira, 2015.